

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE****CHRONIQUE***La Mandchourie et la politique mondiale* 1**ETUDES***La situation dans les pays baltes*.... 3
La propagande communiste dans la jeunesse portugaise 7
La lutte pour le pouvoir au sein du P. C. norvégien 8**DOCUMENT***« J'ai perdu la foi à Moscou » par Enrique Castro Delgado* 9**DANS LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE***Autriche : Les méthodes de la mainmise soviétique* 10
Allemagne Orientale : La bolchevisation des campagnes 10
La radio au service de la politique. — Les communistes « fichés ». — Changements constitutionnels .. 11
Tchécoslovaquie : Les parents contre les internats. — L'incompétence des ouvriers-directeurs 12*La presse a cessé ses attaques contre la France. — Aider à l'industrie de l'U.R.S.S. — Les prêtres et la lutte pour la paix* 13*Roumanie : La russification. — Un appel du Comité Central du P. C.* 14*Pologne : Les nouveaux privilégiés. — Anniversaire littéraire. — L'« activité » des comités d'entreprises* 15
16*Hongrie : Des communistes grecs à Budapest. — La bataille du charbon* 16*Campagne contre l'Occident. — La propagande de paix* 17*Bulgarie : Nouveau serment militaire* 18**LA VIE EN U.R.S.S.***La « stalinienne amitié des peuples ». — La crise des cadres* 19
Les « élections » aux soviets locaux.. 20**EN EXTREME-ORIENT***Les entreprises chinoises sous contrôle soviétique* 20**CHRONIQUE****La Mandchourie et la politique mondiale**

PLAQUE tournante de tout l'Extrême-Orient, la Mandchourie constitue un important arsenal industriel, support indispensable de toute entreprise militaire dans cette région de l'Asie. Depuis un demi-siècle, la Mandchourie est passée successivement sous la dépendance de la Russie tsariste, sous la domination de l'empire nippon, et sous le contrôle de l'Union Soviétique. C'est avec clairvoyance qu'un journal suisse (1) a défini, dans une étude consacrée à la politique des Soviets en Extrême-Orient et publiée à la veille de la guerre de Corée, le rôle qu'est appelée à jouer la Mandchourie dans la stratégie stalinienne :

« De même que le Japon, il y a un peu plus de vingt ans, l'U. R. S. S. voit aujourd'hui dans la Mandchourie la clé de la Chine, de la Corée et du Japon. »

Terres des invasions étrangères, cette province chinoise a connu durant les cinq dernières

décades, une industrialisation poussée, puis une destruction sans précédent. Quelle est sa valeur économique à l'heure actuelle ? Quelles sont les perspectives de son développement ? Quelle est présentement la politique mandchoue de Mao Tsé Toung ? Telles sont quelques-unes des questions que la présente étude se propose d'éclaircir.

Créations étrangères

Tant le système des communications que l'équipement industriel tout est de création étrangère, l'un étant l'œuvre du gouvernement tsariste, l'autre le fait du Japon.

La Russie, puissance asiatique, ne dispose sur l'Océan Pacifique que de trois fenêtres qui sont les ports de Vladivostok, de Daïren (Dalny) et Port-Arthur. Les chemins les plus courts et les plus accessibles qui les relient à la Sibérie, passent tous par la Mandchourie. C'est à la fin du siècle dernier que les Russes ont entrepris la construction de deux lignes de chemins de fer

(1) *St-Galler Tagblatt* du 20 mars 1950.

principales Sibérie-Vladivostok, avec embranchement à Kharbin sur Port-Arthur et Daïren. Les deux lignes en croix, encore aujourd'hui à écartement russe, forment actuellement ce qu'on appelle le Chemin de fer de Tchang-Toung (ou Chang Choung), administré conjointement par les autorités soviétiques et chinoises (2). Ce sont ces deux lignes qui drainent pratiquement tout le trafic militaire de l'armée soviétique stationnée dans les ports et dans les principaux centres mandchous.

En 1935, les Japonais qui s'étaient auparavant rendus maîtres de la Mandchourie, ont achetés aux Soviétiques le chemin de fer de Tchang-Toung. C'est pendant la décennie qui a suivi, que les Nippons ont entrepris l'industrialisation systématique de cette région dont la production a bientôt fourni un important appoint à leur potentiel industriel propre.

Parmi les grandes réalisations de cette époque, il convient de citer en premier lieu une vaste concentration sidérurgique ayant une capacité de 5 millions de tonnes de fonte, les transformations ultérieures de la fonte en acier se faisant au Japon même. Conjointement, de grands barrages hydro-électriques ont été construits sur le Yalou, fleuve-frontière entre la Mandchourie et la Corée, et dont le courant était acheminé, grâce à un réseau d'interconnexion jusqu'aux grands centres industriels mandchous. La puissance pratique de ces hydro-centrales, soit quelques 600.000 kw (3), est supérieure à la puissance électrique installée de la Mandchourie elle-même, soit 340.000 kw (4).

D'autres branches industrielles ont connu alors un développement rapide, et notamment l'industrie chimique et les industries textiles. Le point culminant a été atteint en 1943, année pendant laquelle la production industrielle représentait environ 56 % de la production totale, industrielle et agricole, de la Mandchourie (5).

Pillages et destructions soviétiques

Bien différente a été la domination soviétique. En vertu des accords Roosevelt-Churchill-Staline, l'U.R.S.S. est entrée en guerre contre le Japon le 9 août 1945. Cinq jours plus tard, le Japon a capitulé et les armées soviétiques ont occupé, pratiquement sans coup férir, toute la Mandchourie. Ce fut le signal d'un pillage systé-

(2) Accord du 14 février 1950, signé par Chan En Lai et Vychinski lors de la visite de Mao Tsé Toung à Moscou.

(3) *U. S. News and World Report*, du 10 novembre 1950.

(4) *Economic Survey of Asia*, O.N.U., 1950.

(5) *Problèmes économiques*, publication du Secrétariat d'Etat aux Affaires économiques, du 15 août 1950.

matique des biens d'équipement considérés comme butin de guerre. Se fondant sur des renseignements de sources anglaise et américaine, M. J. Chardonnet (6) a résumé ainsi les destructions provoquées par les Soviétiques :

« Les pertes se chiffrent à 858 millions de dollars, sans compter 2 milliards de dollars représentant les pertes provoquées par la chute de la production. En effet, les Russes ont retiré des mines les génératrices et les installations de pompage ; les mines ont été inondées et la production houillère est tombée à moins de 5 millions de tonnes, contre 15 à 16 millions en 1943, de plus, l'U.R.S.S. a prélevé ou détruit 80 % des locomotives, désorganisant totalement les transports ferroviaires (7). Presque tout le potentiel industriel a été détruit ou enlevé ; il ne reste qu'une capacité de production sidérurgique de 150.000 de tonnes de fonte, contre 5.000.000 de tonnes en 1943 et 500.000 tonnes d'acier, et il faudra 10 années pour rétablir la production du temps de l'occupation japonaise... La plus vivante des régions industrielles chinoises se trouve donc ruinée par un véritable pillage. »

Une province appauvrie

Quelle est la situation à l'heure actuelle ? Le 13 mars dernier, au premier Congrès du P. C. mandchou, Kao Kang, le secrétaire du C. C., a déclaré entre autres (8) :

« Notre œuvre de reconstruction a permis à la production des industries étatisées qui avaient repris leur activité en 1949, d'atteindre 29 % de celle obtenue en 1943 sous l'occupation japonaise. La production agricole a atteint 67 % du niveau de celle de 1943. »

En d'autres termes, la production industrielle de la Mandchourie a à peine dépassé le quart de sa valeur en période de prospérité. En 1950, elle doit représenter, selon des prévisions optimistes, 57 % du niveau de 1943.

Selon le même exposé, le degré de restauration de l'équipement industriel n'a même pas pu suivre le rythme, combien lent, nous venons de le voir, de la reprise de la production

(6) *Information et Documentation*, Agence France-Presse, n° 286.

(7) Ce qui n'a point empêché les Soviétiques d'imposer à Chou En Lai la clause suivante : « Le gouvernement de la République populaire de Chine compensera à l'U.R.S.S. les frais que l'Union Soviétique a dépensés depuis 1945 pour relever et bâtir des ouvrages du Chemin de fer de Tchang-Toung ». (Accord du 14 février 1950, voir note (2)).

(8) *New China News Agency*, 14-15 juin 1950.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

industrielle elle-même. Au printemps 1950, lorsque cette dernière atteignait 42 % de celle de 1943, l'équipement industriel n'a été rétabli qu'à 25 %.

Perspectives et vulnérabilité des industries mandchoues

Cependant, même appauvrie, la Mandchourie reste la province la plus industrialisée de toute la Chine, à l'exception de Formose, aux mains des nationalistes. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'en 1943, année de base, la moitié du charbon chinois, les 4/5 de l'énergie électrique (non compris la Corée du Nord), les 9/10 des produits sidérurgiques étaient de provenance mandchoue.

Aussi, dès le mois de janvier 1950, le gouvernement de Pékin a-t-il décidé d'accorder à l'industrialisation de la Mandchourie la priorité n° 1 (9). « En Mandchourie, des usines se bâtissent et se reconstruisent, écrit le *Rudé Pravo* (10), et toute la région se prépare à jouer le rôle de point de départ pour l'industrialisation de la Chine elle-même. Alors qu'en 1949, la production industrielle mandchoue ne représentait encore que 35 % de la production chinoise, cette proportion doit atteindre 43 % pendant l'année en cours et 56 % en 1952. » D'ici deux ans, le potentiel mandchou en grande partie reconstruit dépassera celui des 22 autres provinces de la Chine continentale.

Avant d'examiner les méthodes par lesquelles les autorités communistes se proposent d'y parvenir, il n'est pas sans intérêt de noter la double vulnérabilité des industries mandchoues renaissantes.

Du fait de leur concentration excessive autour des quelques 10 grandes villes dont les plus importantes sont Moukden, Fushun, Tchang-Toung, Kharbin, les installations industrielles ne sont nullement à l'abri d'éventuels bombardements à partir des îles japonaises, distantes de quelques centaines de kilomètres à peine, et encore moins à partir de la Corée.

(9) *Hospodar* du 16-2-1950.

(10) Numéro du 12 octobre 1950.

ÉTUDES

La situation dans les Pays Baltes

La présente étude a pour objet de donner un tableau d'ensemble bien que fragmentaire de la situation dans les pays Baltes au cours de l'année 1950. Nous nous sommes attachés à développer 3 points principaux :

- 1°) Les difficultés de l'industrialisation et de la collectivisation ;
- 2°) L'épuration ;
- 3°) Les mesures militaires.

Les lacunes de l'industrialisation

1°) ESTHONIE.

Par recoupements, il apparaît que la réalisation des plans industriels, ne s'accomplit pas d'une façon satisfaisante, ceci à raison du manque de zèle montré par les ouvriers.

L'ordre avait été donné au début d'octobre par

En second lieu, les sources d'énergie se limitent à la houille dont la production augmente mais ne suffit pas à couvrir les besoins, et à l'énergie électrique dont un tiers seulement est produit sur place, les deux autres tiers provenant des barrages nord-coréens du Yalou. La destruction des hydro-centrales coréennes signifierait l'arrêt d'innombrables usines mandchoues.

Ainsi, des considérations de sécurité se mêlent à un impérialisme à peine déguisé. L'aventure coréenne n'en est que la première manifestation. En bonne logique, on devrait s'attendre à une action des Soviets au Japon. Déjà l'offensive diplomatique est en cours, Russes et Chinois communistes prétendant participer au traité de paix japonais.

Mais toute action offensive dans cette région de l'Asie, suppose l'existence d'une base industrielle puissante. Après les destructions subies par la Corée, c'est la Mandchourie qui, épaulée par les centres industriels de Sibérie extrême-orientale, peut seule jouer ce rôle. D'un commun accord, liés par un intérêt commun, Soviets et Chinois entreprennent de réparer les dégâts provoqués par l'armée rouge et d'augmenter le potentiel économique de la Mandchourie.

Pour donner la mesure de l'industrialisation forcée qui est en cours, il suffira de rappeler que les investissements représentent plus de la moitié du budget mandchou (11). On précise que 85 % des investissements industriels vont aux industries des biens d'équipement. Une telle politique économique entraîne des privations sans précédent pour la population, à la fois par suite de l'effort fiscal démesuré, que par suite de la pénurie des articles de consommation lesquels n'entrent dans la structure de la production industrielle que pour un quart (12).

Pour accepter la somme de sacrifices, de dénuement et de souffrances que cette politique impose à la population mandchoue, il faut que les leaders communistes chinois soient dévoués corps et âme à leurs maîtres soviétiques.

(11) *Praca*, novembre 1950.

(12) Plus exactement 26% alors que les biens d'équipement représentent 74% de la production industrielle globale.

le C.C. du P.C. d'accomplir les plans pour l'anniversaire de la révolution d'Octobre. Dans beaucoup d'endroit, il fut impossible d'atteindre ce but. Ce fut le cas en particulier du combinat pétrolier Eesti Põlevkivi, qui ne put réparer que 43 % de ses voies de chargement et de déchargement. De même dans l'ensemble du pays 57 % seulement des locomotives détruites ont été réparées.

Lorsque les objectifs des plans sont atteints, c'est au détriment de la qualité des marchandises. L'exemple de la fabrique d'allumettes de Tallinn est à cet égard significatif. Comme le prix de revient prévu était nettement dépassé, les économies ont eu lieu sur la fabrication des têtes d'allumettes. 90.000 roubles ont ainsi été épargnés en 6 mois. Que les allumettes ne prennent pas ou prennent mal, c'est évidemment un point de vue secondaire.

Le peu d'empressement des travailleurs s'expli-

que aisément si l'on tient compte que les promesses faites par le régime ne sont pas tenues. En particulier, le plan de reconstruction des maisons ouvrières dans la zone de production des huiles minérales n'a été exécuté qu'à 50 %. On avait également promis aux cheminots que 24 blocs d'habitation seraient remis en état, or, 3 seulement ont été jusqu'à présent remis en ordre.

2°) LETTONIE

La conférence tenue à Riga le 6 septembre 50 sous les auspices du C.C. du P.C. a mis en évidence les difficultés et les lacunes de l'industrie lettone.

Le rapport concernant l'industrie lourde présenté par le camarade Chamin, chef de la section du C.C. pour l'industrie lourde, a insisté sur les insuffisances du plan. Un nombre considérable d'entreprises n'ont pas accompli le plan, ni en ce qui concerne la gamme des productions qu'elles devaient fournir ni en ce qui concerne l'abaissement du prix de revient et l'amélioration de la qualité. De même qu'en Esthonie la construction des maisons d'habitation souffre de multiples retards.

La cause doit généralement en être cherchée dans l'incapacité bureaucratique des ministères qui exécutent leur tâche au jour le jour. Par exemple, dans le cas du trust Bolchevitchka, des reconstructions importantes sont presque terminées, mais le ministère de l'industrie de transformation n'a pas encore réussi à équiper les nouveaux bâtiments en courant électrique. De même le ministère pour le bâtiment n'a pas réussi à faire les réparations à la manufacture de glaces Sarkandaugava dans les délais prévus.

Selon le secrétaire de comité du P.C. de Riga, Apinis, beaucoup d'entreprises sont en retard sur leurs prévisions. En juillet, 49 entreprises et en août, 44, n'ont pas exécuté le plan prévu.

Parmi les entreprises défaillantes, il faut citer les grandes installations de Vef, la manufacture de Riga pour l'équipement électrique, l'usine pour la fabrication d'appareils hydrométriques, la fabrique de super-phosphates, les usines textiles Bolchévitchka et Zsuloka-Manufaktura.

La collectivisation et la résistance paysanne

La liquidation de la propriété paysanne individuelle s'accroît. Dans le nouveau budget de l'Esthonie un crédit de 1 million 70.000 roubles est prévu pour la préparation de kolkhozes centralisés. Dans son rapport le ministre des Finances Anatoli Tihane déclare que c'est la première fois qu'une dépense de ce genre figure au budget.

Les fermes dispersées devront être remplacées par des centres kolkhoziens. Les nouveaux centres seront construits par les kolkhozes sur leur propre budget. Le million de roubles dont nous parlons plus haut n'étant prévu que pour la rémunération des projets. La création des centres kolkhoziens doit être considérée comme résultant de la fusion des petits kolkhozes dispersés, dans lesquels les fermiers auraient pu vivre encore dans des conditions assez semblables à celles de leur passé. Il s'agit donc là d'une nouvelle étape dans la voie de la collectivisation, qui doit permettre un embrigadement plus sévère et un renforcement du contrôle bureaucratique.

La collectivisation doit en principe être parachèvement au 1^{er} novembre de cette année. Le 13 août dernier, la *Rhava Haal* annonçait que 300 kolkhozes avaient été organisés dans le pays et

englobaient 73 % de la totalité des fermes. Le secrétaire Karotamm dans son discours du 3 septembre spécifia sans équivoque que « la minorité ne pouvait s'entêter à rester indépendante alors que la majorité avait choisi le chemin du socialisme dans l'agriculture. »

Cette déclaration aboutissait logiquement à cette menace non déguisée : « Les koulaks qui subsistent essaient partout de saboter notre travail, ils doivent être démasqués et éliminés. » Il faut s'attendre après cette prise de position à la liquidation prochaine de la propriété individuelle.

En ce qui concerne la situation agricole les rapports des dirigeants de l'Esthonie dans les derniers jours de septembre en soulignent les difficultés : récolte qui pourrit sur place, terres en jachères qui n'ont pas été labourées, pommes de terre non ramassées, etc..., tous ces retards témoignent de la résistance passive des fermiers au régime et en particulier à la collectivisation.

Le P.C. a réagi à son habitude par des consignes brutales. Des instructions ont été données pour que entre le 25 septembre et le 10 octobre toute la moisson soit engrangée et battue.

Des ouvriers des villes ont été détachés pour venir en aide aux fermiers. Tous les spécialistes de l'agriculture ont été exemptés de tous autres travaux jusqu'à l'achèvement de la moisson.

70 % des secrétaires communistes des communes et des districts ont été liquidés, parce qu'ils n'avaient pas réussi à briser la résistance des fermiers.

La raison la plus vraisemblable de l'augmentation de la résistance passive de la population au cours de cet automne est que tout le monde attend la guerre. Comme la guerre apparaît à beaucoup comme le seul moyen de sortir d'une situation désespérée, il existe une forte tendance à croire la guerre imminente, et ces dispositions d'esprit se traduisent en pratique par le sabotage d'une chose aussi importante du point de vue militaire que la récolte.

En outre, les mesures de collectivisation ont contribué à raidir la résistance paysanne. Le secrétaire du P.C. N. Karotamm, qui pourtant comme on l'a vu plus haut, avait annoncé des mesures rigoureuses a été épuré pour sa tiédeur, et son successeur I. Käbin a fait porter son effort répressif sur les campagnes.

Après la déportation des koulaks possédant plus de 30 hectares en mars 49, sont venues les mesures contre les fermiers moyens (entre 20 et 30 hectares) qui sont à leur tour baptisés koulaks pour les besoins de la cause.

L'émission de Radio Tallinn « L'heure du fermier » a été déhaptisée et s'appelle maintenant « L'heure du kolkhozien ». Sous cette nouvelle appellation l'émission commença par ces mots :

« En extirpant les koulaks de nos kolkhozes nous assurerons l'exécution et le succès des semences de printemps. »

L'épuration

Les mesures de russification, les purges au sein des cadres de l'Université, des milieux culturels, n'ont cessé d'aller en s'accroissant. On pourra se rendre compte d'après les passages qui suivent de l'ampleur de ces mesures.

1° La purge gouvernementale.

Les milieux gouvernementaux qui sont l'objet de critiques fréquentes, ont été sévèrement touchés par des éliminations successives.

En partant des informations publiées dans la

presse allemande, voici quelles sont les principales victimes de l'épuration et les motifs de leur liquidation.

ESTHONIE

Hans Kruus, ministre des Affaires Etrangères. Motif : ses sympathies pour l'Occident. Ancien professeur d'histoire il avait eu le tort de recommander plutôt les ouvrages esthoniens que les ouvrages soviétiques. Relevé de ses fonctions le 3 mars 1950.

Alexandre Jöcär, ministre de la Justice. Epuré en même que Kruus. Instrument des puissances occidentales.

Edouard Pall, Président du Praesidium du Soviet Suprême d'Esthonie. Relevé de ses fonctions, il aurait été arrêté. Motif : Esprit bourgeois et nationaliste. Pall était un communiste de longue date. Réfugié en U.R.S.S. dès 1920, puis en 1942, il était revenu dans les fourgons de l'Armée Rouge.

Lembit Luus, ministre de l'Industrie. Communiste depuis 1940, relevé de ses fonctions comme nationaliste bourgeois.

Nigel Andersen, Vice-président du Soviet Suprême d'Esthonie. Motif non indiqué.

Nicolai Karotamm, Secrétaire du P.C. Esthonnien. Relevé de ses fonctions pour les mêmes raisons que Pall.

Boris Kumm, Membre du Politburo, relevé de ses fonctions de ministre de la Sécurité d'Etat le 20 février 1950. Il a été remplacé par Valentin Moskalenko (né le 24 avril 1908 à Smela, région de Kiev), membre du Komsomol, puis du P.C.P. (b). Engagé volontaire dans l'Armée Rouge à 17 ans, devint par la suite un collaborateur de Frunze. En 1933 nommé chef du département politique de la station de tracteurs et de machines de Rovenetz en Ukraine, lutte énergiquement pour instaurer la collectivisation en Ukraine. Depuis 1935 occupe des postes importants au sein du M.V.D.

LETONIE

Albert Kirchenstein, Président de la République soviétique de Lettonie, ancien professeur de biologie à la Faculté de médecine de Riga, disparu en 1949, lors de son dernier voyage en U.R.S.S.

Serghei Nikolaïevitch Goulantski vice-premier ministre de Lettonie, relevé de ses fonctions « pour mauvaise organisation et défauts de contrôle des petits transports de rivière ». (*Cina*, n° 217) le 12 septembre 1950. Pourtant Goulantski avait été décoré en juillet de l'Ordre de Lénine. On ne lui a pas encore désigné de successeur.

Peteris Valeskalns, ministre des Affaires Etrangères, relevé de ses fonctions le 4 octobre. Remplacé par Janis Ostrovs, jusqu'à présent premier ministre. Valeskalns était venu en Lettonie en 1940. Reparti en 1941 quand les Allemands occupèrent la Lettonie et revenu en 1944. En 1947 avait fait partie de la délégation soviétique à la session de l'O.N.U. à Paris. Son successeur Ostrovs est aussi un citoyen soviétique d'origine lettone. Durant la première occupation soviétique, président de l'Académie de l'Agriculture. A son retour de Russie devint député-ministre; élu en mars 1950 au Soviet Suprême de l'U.R.S.S. et décoré de l'Ordre de Lénine cet été.

Karlis Strazdins, ministre de l'éducation nationale, relevé de ses fonctions le 30 septembre. Strazdins. Commissaire à l'éducation pour le district de Valka durant l'occupation soviétique de 1917, se réfugia en Russie après la défaite des troupes bolchéviques, où il s'occupa d'éducation. Rentré en Lettonie en 1941. Son successeur

Vilis Samsons, est un héros de L'Union Soviétique (seuls 4 ou 5 hommes en Lettonie ont droit au même titre). L'on ne connaît presque rien de ses antécédents, sinon qu'il est lui aussi un produit russe. Avant sa nomination, était professeur à l'école du Parti, créée par le C.C. du P.C. letton. Pendant l'occupation allemande dirigeait une brigade de partisans.

Sakss, ministre des Forêts remplacé par le russe Artémiev.

En outre 4 autres ministres lettons dont les noms n'ont pas été communiqués avaient été préalablement liquidés.

Le signal de la purge avait été donné par un article de *Cina* (8 septembre 1950) article intitulé : « *La tâche du parti est la lutte contre les nationalistes bourgeois* », sous la signature de Pelshe secrétaire du P.C. letton. Celui-ci y dénonçait les tendances nationalistes qui s'étaient manifestées dans les milieux les plus divers.

Il est d'ailleurs significatif qu'un grand nombre des ministres qui ont été limogés tant en Lettonie qu'en Esthonie, sont des hommes qui ont été formés par le pouvoir soviétique et qui avaient séjourné longtemps en Russie. Ainsi la purge atteint des personnages qui pourtant en principe étaient déjà russifiés et auraient dû donner toute satisfaction.

Que la question essentielle qui est à la base des mesures d'épuration gouvernementale soit en fait le problème de la russification et des résistances nationales qui se manifestent même parmi les éléments les plus sûrs du Parti Communiste, c'est ce que semble indiquer le cas du ministère de l'Education Nationale.

Il y a là un critère sûr. En effet, ce ministère a été l'objet en Esthonie des plus vives critiques:

« *Le ministre de l'Education Nationale préfère organiser des conférences séparées, les instituteurs esthoniens d'un côté, les instituteurs russes de l'autre. Il s'oppose ainsi au rapprochement des Russes et des Esthoniens. Cette différenciation des nationalités constitue une erreur grossière de la part des dirigeants. Le dessein de ces derniers est clair: éviter les critiques des instituteurs russes et freiner l'application dans les cadres esthoniens des réformes nécessaires pronées par les Russes.* »

(*Izvestia*, 18 avril 1950).

2° La purge des cadres du Parti.

ESTHONIE.

Dès le printemps 1950 la presse avait attiré l'attention sur le problème des cadres. Dans un éditorial intitulé : « *Sélectionner et entraîner les cadres d'une façon bolchévique* », le *Rakva Haal* du 16-5-1950 déclarait que les comités du Parti des districts Värn et Valga avaient fait preuve de trop d'indulgence dans la critique des cadres et de trop de libéralisme envers les nationalistes bourgeois. Le comité du Parti de Gegova était de son côté rappelé à l'ordre parce que la moitié de ses membres seulement avaient suivi des cours aux écoles du parti et qu'aucun séminaire politique nouveau n'avait été organisé.

La session plénière du C.C. tenue le 27 juillet 1950 a confirmé ces critiques. Le rapport du secrétaire du P.C. esthonnien relève beaucoup de négligences et de fautes dans le travail politique au sein 1°) des paysans, 2°) des jeunes, 3°) des ouvriers de transports, 4°) des organisations ministériels.

1°) LE SECTEUR PAYSAN.

Le rapport insiste sur le manque d'éducation politique des paysans communistes. En parti-

culier « on ne prête pas assez d'attention au travail parmi les paysans des kolkhozes ; on n'incite pas les meilleurs d'entre eux à s'enrôler dans le parti. »

2°) LA JEUNESSE.

« Des éléments douteux se sont infiltrés dans la jeunesse communiste ». Le rapport rappelle à l'ordre les maîtres d'écoles qui ordonnent simplement à leurs élèves d'adhérer à la Ligue au lieu de les éduquer.

3°) LES TRANSPORTS.

Paick, responsable du département politique des chemins de fer déclare que : « le point faible est la répugnance des cheminots à rejoindre le Parti et le travail insuffisant chez les jeunes communistes. »

4°) MINISTÈRES.

La carence des organismes gouvernementaux oblige souvent les instances locales du Parti à s'occuper des problèmes économiques. En conclusion, Käbin, secrétaire du P. C. esthonien déclare que les tâches du P. C. sont : « de redoubler de vigilance envers les éléments nationalistes bourgeois et koulaks, de renforcer la position dirigeante du P.C. dans les cellules, de lutter pour l'accroissement des plans de production, et d'attirer les derniers fermiers individuels dans les kolkhozes. »

LITHUANIE.

Le problème des cadres apparaît capital. Dans la *Pravda* du 29 octobre, Sneckus, secrétaire du P.C. lithuanien déplorait amèrement leur insuffisance. Il semble que la plus grosse difficulté soit d'arriver à constituer dans les plus brefs délais une intelligentsia lithuanienne réellement soviétique. Comme dans les autres pays baltes le principal obstacle demeure le nationalisme local, c'est pourquoi la question de la valeur technique des cadres s'efface devant la nécessité d'une éducation marxiste-léniniste très poussée.

Les écoles du P. C. lithuanien ont déjà produit deux promotions de diplômés immédiatement absorbés par l'appareil administratif de la République. Durant leur passage à l'école, ils ont appris principalement « à se préparer à une lutte irréconciliable contre les restes du nationalisme bourgeois. » (*Pravda*, 29-10-50). Seule compte l'éducation politique des membres.

Les écoles du parti ne parviennent pas à former des cadres sur un rythme assez rapide. Des cours accélérés (six mois) sont organisés partout pour former des chefs d'entreprise, des directeurs et des techniciens.

Les lacunes se font surtout sentir au sein des kolkhozes, dont les dirigeants sont à la fois professionnellement insuffisants et politiquement peu sûrs. 700 futurs dirigeants des kolkhozes suivent actuellement des cours.

LETTONIE.

La crise a pour origine essentiellement l'insuffisance numérique du P.C. Au 10^e Congrès du P. C. letton qui a eu lieu au début de 1950, les effectifs du P. C. se montaient à 31.213 membres, soit 1.5 % de la population totale. 7 % seulement des délégués étaient des paysans.

Il s'en suit que dans les campagnes les communistes n'arrivent pas à pourvoir tous les sièges des comités de districts.

La presse et la radio déplorent le manque de conscience socialiste des communistes lettons.

Les abus et les fraudes au sein des organisations du parti sont nombreux. La critique est mal vue, l'autocritique est inexistante.

3° L'épuration dans les milieux culturels.

ESTHONIE.

Combattre le nationalisme bourgeois est la principale tâche dévolue à la presse. Le *Noorte Haal* demande que dans les écoles « les nationalistes bourgeois soient démasqués, et qu'on voie leurs fautes sordides. »

Il faut signaler qu'au début de l'année le ministère de l'Éducation Nationale avait été violemment attaqué. Les instituteurs étaient accusés d'être des réactionnaires incompetents. Mais l'accusation la plus importante était celle-ci : on ne prêche pas assez l'amitié entre le peuple soviétique et le peuple esthonien.

La *Literatournaia Gazeta* (n° 34) s'attaque elle aux milieux littéraires. Elle les accuse d'être entachés de formalisme et de nationalisme. A la liste des coupables déjà connus, André Andereesen, Kruus et Semper, viennent s'ajouter des noms comme F. Tuglas, V. Alltoa, et K. Taev qui ont dévié de la ligne du marxisme-léninisme.

Cependant il faut croire que des mesures sérieuses ont été prises dans le domaine culturel puisque *Rhava Haal*, du 3-10-50 écrit qu'avec « l'aide du P. C. le niveau de l'Université de Tartu s'est beaucoup amélioré, l'éducation idéologique et politique des étudiants et du corps des professeurs a fait des progrès satisfaisants. »

Effectivement l'Université a subi une purge sérieuse au printemps et plusieurs professeurs dont le recteur Alfred Koort ont fait publiquement amende honorable.

LETTONIE.

Dans notre numéro 23, nous avons publié une attaque de la *Literatournaia Gazeta* du 18 février dénonçant la passivité de l'organisation des écrivains lettons.

La *Pravda* du 3 avril a rappelé à l'ordre une fois de plus la direction des écrivains lettons parce que « les camarades Mouinek et Kraouline, principalement visés par les critiques, se sont tout simplement contentés de relier en bloc les reproches qui leur avaient été faits. »

Dans un article publié par *Cina* du 8 septembre 1950, organe du P.C. letton, Pelshe a dénoncé les tendances nationalistes qui se sont manifestées dans les secteurs les plus divers de la vie publique.

Pelshe blâme tout particulièrement les cadres qui n'ont pas reconnus le danger nationaliste-bourgeois :

« L'Académie des Sciences et ses différents instituts ont été un centre nationaliste bourgeois. Actuellement l'ennemi du peuple Oshins joue un grand rôle dans cet institut ; un ancien député directeur du bureau de la Santé Publique, Skoja, y travaille comme secrétaire scientifique. Les communistes et les camarades russes ne sont pas admis à travailler à l'institut. »

Beaucoup de faits inacceptables ont été découverts dans d'autres instituts, par exemple à l'Institut d'Architecture (dirigé par le professeur L. Stalbergs), à l'Institut de zoo-technique (dirigé par le professeur Paul Leijn), l'Institut pour la culture (directeur K. Strazdinsh, ministre de l'Éducation) n'a pas rempli la tâche assignée par le Parti de préparer une histoire marxiste de la Lettonie ; l'Institut pour l'économie (directeur N. Kovalovski) n'a pas organisé ses travaux conformément aux directives du Parti. L'Académi-

rien Endselin (qui fait autorité en matière de philosophie slave et balte) prêche des conceptions réactionnaires et s'applique à augmenter les différences nationales entre les peuples russe et letton.

L'historien de la littérature, Karlis Egle a été également blâmé parce qu'il a négligé de signaler que les livres russes avaient été interdits en Lettonie, et ce, non seulement sous les tsars mais sous les régimes bourgeois.

Pelshe révèle également que les responsables de l'Académie des Sciences, Kadeks, Peive, et Kirchensteins ont été blâmés pour leur manque de vigilance et que le travail à l'Académie des Sciences a dû être réorganisé.

L'école de musique du Conservatoire d'Etat a été également l'objet de critiques. Elle passe pour être un bastion de contre-révolutionnaires nationalistes bourgeois.

Pelshe termine en déclarant : « *Nous n'avons pas encore battu le nationalisme et par conséquent un vrai bolchevik doit mener la lutte contre toutes les manifestations de cette idéologie bourgeoise, contre-révolutionnaire, réactionnaire.* »

4° La liquidation du corps des gardes.

La liquidation du corps des gardes est l'exemple le plus significatif des mesures d'épuration prises dans les milieux militaires.

Constitué en 1943 pour faire face à une situation militaire critique, il était composé en grande partie d'anciens internés et déportés. Il était commandé par le lieutenant général Lembit Pärn, Esthonnien russifié, par des officiers soviétiques d'origine esthonnienne et quelques officiers esthoniens.

Il fut dissous en 1946. La plupart des hommes furent réexpédiés dans des bataillons de travail. Le lieutenant-général Pärn devint ministre de la Guerre dans le nouveau gouvernement esthonnien. Quant aux officiers esthoniens ils furent rassemblés dans des camps dits d'entraînement.

Attendu qu'il n'existe pas d'armée esthonnienne, et que les Esthoniens ne font pas de service militaire dans l'Armée Rouge, mais dans des bataillons de travail, on peut se demander à quoi

peuvent servir les officiers esthoniens et ce qu'ils sont devenus.

Pärn a été démis de ses fonctions en 1947 et envoyé en Russie. D'autres officiers ont suivi le même sort : le major-général Luukas et le colonel Mullas, les coloneis Luks, Kùlacts, Lessel, Rezkov, etc. D'autres officiers subalternes avaient été également liquidés.

Les préparatifs militaires soviétiques

Selon les P. G. allemands rapatriés et les fugitifs qui ont réussi à franchir le rideau de fer, les mesures militaires soviétiques ont pris une extension considérable.

Riga en particulier est devenue un centre bien plus militaire que durant la première occupation soviétique.

Durant les derniers mois un certain nombre d'unités de l'armée ont été remplacées par des troupes du M.V.D.

De nombreuses troupes sont cantonnées à Semgallis et dans la région située entre Jelgava (Mitau) et Dobele.

Artillerie côtière et radar.

D'autre part, un comité d'experts sous la direction du professeur Dereskin de l'Institut expérimental maritime de Leningrad est arrivé en Esthonie en juillet en vue d'y effectuer des sondages sur les côtes. Des groupes spéciaux de techniciens visitèrent les bases navales de Kihelkonna et de Kuressaare, dans l'île Saaremaa.

Sondages dans la Baltique.

Depuis juin 1950, des bateaux de transports ont déchargé de l'artillerie côtière dans le port de Kärddla, sur la côte est de l'île de Hiiumaa. Les canons semblent être d'un modèle allemand avec un diamètre de 230 mm.

D'autres batteries côtières furent déchargées au port de Ruumassaare sur la côte ouest de l'île Saaremaa. De puissantes installations de radars ont été établies dans le golfe de Riga, sur les îles Kihnu et Ruhnu.

La propagande communiste dans la jeunesse portugaise

Le parti communiste est interdit au Portugal. Mais il y travaille dans la clandestinité. L'une de ses activités principales est l'encadrement de la jeunesse, qu'il souhaite jeter dans la lutte révolutionnaire. Sa tactique est double : créer des organisations de masses, et pénétrer les organisations de jeunesse déjà existantes.

Au début de la guerre existait une Fédération des Jeunesses Communistes portugaises. Le premier Congrès illégal du parti, en 1943, soumit son activité à une sévère critique. Trois ans plus tard, mettant à profit l'effervescence née des élections de 1945, le deuxième Congrès illégal décidait de créer une organisation de masse de la jeunesse portugaise : le M.U.D.J. Son rôle devait être de faire une propagande légale dans les Universités et ailleurs. Elle devait aussi créer des cellules illégales, notamment pour les universitaires, qui seraient tenus en main par les sections intellectuelles du parti.

Voici le texte, voté par le Congrès clandestin de 1946 qui a organisé cette activité :

« ... Dans les conditions actuelles de fascisme,

une organisation de masse pour les jeunes ne peut se constituer illégalement. C'est seulement dans les organisations et les mouvements de jeunesse qu'on peut éduquer les jeunes travailleurs et la jeunesse en général dans l'esprit du marxisme-léninisme. La grande tâche du point de vue de l'organisation, c'est de créer des organisations légales de jeunesse, de travailler dans les organisations de masse déjà existantes (campeurs, sportives, culturelles, scouts, universitaires, syndicats, etc.), de créer de nouvelles organisations légale et de porter tous nos efforts pour la création d'une organisation nationale légale de jeunesse progressiste (M.U.D.). Cette organisation doit assurer l'unification de l'activité des jeunes dans toutes les organisations légales de masse...

« ... Le Congrès attribue au Comité Central la tâche urgente d'étudier et de déterminer les formes organiques pour le mouvement de jeunesse. »

Tout un matériel de propagande est diffusé par le Parti pour aider à la pénétration des mouvements de jeunesse, et notamment dans le milieu étudiantin. On y conseille :

« ... On conseille de tirer parti de tous les petits incidents de la vie universitaire tels que modifications d'horaires, examens, etc... et on insiste sur le fait que dans tous ces mouvements revendicatifs, les étudiants les plus conscients doivent instruire les autres et les persuader que la victoire atteinte, la concession obtenue ne se doivent en aucun cas à l'esprit de justice ou de bienveillance des autorités supérieures mais sont

arrachées par la force grâce à l'union et à la lutte. »

Il n'y a pas à s'étonner dans ces conditions, qu'aux succès que les communistes peuvent glaner çà et là, répondent des mesures sévères du gouvernement portugais. Le B.E.I.P.I. sera prochainement en mesure de publier d'intéressantes informations sur l'activité communiste au Portugal.

La lutte pour le pouvoir au sein du P.C. norvégien

Dans notre numéro 21 nous avons consacré une étude à l'histoire du P. C. norvégien. A l'époque où celle-ci, parut le conflit qui divisait le parti en deux fractions rivales n'était pas encore complètement réglé.

C'est chose faite aujourd'hui, et l'on sait que la lutte s'est terminée par la défaite de Peter Furubotn et de ses partisans. Nous publions ici quelques informations complémentaires sur la façon dont s'est résolu le conflit. Nous essaierons ensuite d'en dégager quelques conclusions, car la crise du P. C. norvégien est intéressante à bien des égards. Elle est en effet un des rares exemples où les luttes souterraines qui divisent les leaders communistes apparaissent en pleine lumière.

La rivalité qui opposait Lovlien et Furubotn avait abouti dans les milieux du parti à la répartition de forces suivantes : lors du congrès national du Parti, en février 1949, Lovlien avait réussi à s'assurer le concours de la majorité des délégués. Toutefois les partisans du Furubotn détenaient la majorité au Comité National (35 membres élus par le Congrès) et au Comité Central. Lovlien réussit cependant à se faire élire président du Parti et du Comité Central.

Les dissensions demeurèrent secrètes jusqu'aux élections d'octobre 1949. Lors de celles-ci, qui furent un échec éclatant pour les communistes (aucun député élu ou réélu) Lovlien jugea le moment venu de frapper, tâche qui fut dévolue à un de ses lieutenants Strand Johanssen. Le 20 octobre Johanssen rejeta la responsabilité de la défaite électorale sur Furubotn et l'accusa d'être un « trotskyste » et un « bourgeois nationaliste ».

Furubotn demanda que le débat fut porté devant un tribunal communiste international (ce qui ne fut pas fait). Il réunit le comité national du parti où il détenait la majorité, 19 membres sur 35 répondirent à son appel. C'était la scission déclarée, comme nous l'avons déjà rapporté.

Les choses en étaient là et Moscou n'avait pas encore manifesté son choix. Mais au début de janvier 1950, l'organe du Kominform « *Pour une paix durable, Pour une démocratie populaire* » publia un article hostile au groupe Furubotn, article qui fut reproduit par la *Pravda*. Le mois suivant l'organe du Kominform revenait à la charge en publiant un article de Lovlien qui constituait une attaque ouverte contre Furubotn, et que la *Pravda* reproduisit également.

La défaite de Furubotn était consommée. Au congrès national du 20 février son exclusion et celle de ses 19 partisans fut confirmée. Furubotn s'inclina devant le désaveu indirect de Moscou, cessa toute opposition à Lovlien et disparut de la scène politique.

Cet épisode de l'histoire du Parti Communiste norvégien constitue une intéressante illustration du fonctionnement des partis communistes en général.

1°) En fait à aucun moment il n'a été question

de résoudre le conflit en faisant appel aux critères de la démocratie intérieure. Chacun est resté sur ses positions, Lovlien avec la majorité du congrès, Furubotn avec celle du comité national.

2°) Le recours à une instance supérieure, en l'espèce le tribunal du Kominform, demande formulé par Furubotn, n'a pas eu lieu. On notera ici la différence avec l'affaire Tito où le Kominform avait prononcé une condamnation officielle et d'ailleurs acquise par avance. Cette fois Moscou n'a pas voulu intervenir directement dans le débat.

3°) La condamnation de Furubotn s'est faite d'une manière indirecte par la simple reproduction dans l'organe du Kominform d'un article de Lovlien. Ce seul fait constituait un désaveu sans appel. Et Furubotn s'est aussitôt incliné.

Par ailleurs la personnalité des deux leaders communistes et leurs divergences idéologiques permettent de mieux comprendre les origines du conflit et son aboutissement.

1° Les hommes.

Furubotn, un des chefs de la résistance norvégienne était un homme dynamique, individualiste, et dont la personnalité très marquée cadrait mal par nature avec la stricte discipline des partis communistes. Il manquait de la souplesse nécessaire pour s'accommoder immédiatement des « tournants » inévitables de la politique de Moscou.

Trop absorbé par les questions idéologiques, il avait négligé de consolider sa position à l'intérieur du parti. Au contraire, il avait pris l'habitude de travailler, d'une manière à peu près exclusive, en petit comité, oubliant de placer ses partisans aux postes clés. Depuis 1947 il ne faisait plus que de rares apparitions en public, allant en juin 1948 jusqu'à démissionner de son poste de secrétaire général du parti.

Lovlien adopta une tactique toute différente. Leader de l'opposition à Furubotn son influence ne devait rien ni à l'ampleur de ses vues politiques, ni à ses qualités de doctrinaire, ni à sa popularité auprès des militants, mais reposait sur son opportunisme et ses aptitudes de manœuvrier politique. Son succès est dû avant tout à un travail patient de noyautage qui lui permit de mettre en place aux échelons inférieurs du parti un réseau de partisans, puis à s'emparer finalement de la direction du P. C.

On retrouve en somme sur le plan humain, dans le conflit Lovlien-Furubotn, à un échelon infime, une seconde version de la lutte Trotsky-Staline. C'est à nouveau la défaite de l'individualiste et de l'intellectuel épris d'idéologie devant le manœuvrier obscur mais efficace. On retrouve également les mêmes fautes tactiques : l'isolement de Furubotn. Au reste, le Kominform devait mieux s'accommoder d'un homme docile à toutes ses consignes que d'une personnalité éminente mais dangereuse de par ses écarts.

2° Les divergences idéologiques.

Les conceptions de Furubotn relevaient d'un marxisme mal adapté aux changements de front et aux volte-face tactiques du stalinisme. On pouvait y déceler déjà les germes d'une « déviation ». C'est ainsi que Furubotn avait émis quelques réserves concernant la dictature du prolétariat. Notamment il avait posé le problème du passage du stade intermédiaire de la dictature du prolétariat à celui de la société communiste, en soulignant à quelles difficultés cette transformation se heurterait.

Sur le plan de la politique intérieure, il faisait preuve d'une intransigeance révolutionnaire et d'un maximalisme en opposition avec la tactique actuelle de temporisation des partis communistes. C'est ainsi qu'il exigeait des mesures de nationalisation totales et non partielles. Il défendait un programme hardiment révolutionnaire, susceptible de plaire aux masses ouvrières et rejetait toute idée de coopération avec le gouvernement norvégien. Il combattait avec acharnement les socialistes de droite.

Par ailleurs, persuadé qu'une guerre entre les états capitalistes et l'U.R.S.S. était inévitable, il ne manifestait que peu d'intérêt pour le « mouvement de la paix » et se déclarait opposé à ce que les communistes norvégiens y prennent une part active.

C'est là sans doute qu'il faut voir la principale raison du désaveu de Moscou. En effet, le mot d'ordre actuel du stalinisme c'est la possibilité

de faire coexister pacifiquement le monde communiste et le monde capitaliste. Et le « mouvement de la paix » a précisément pour tâche de retarder le plus possible une guerre qui dans les conditions actuelles serait défavorable à l'U.R.S.S. En manifestant peu d'enthousiasme pour ce mouvement Furubotn déviait dangereusement de « la ligne », à un moment particulièrement difficile, et où Moscou a besoin de l'obéissance absolue de toutes ses filiales.

Les idées de Lovlien sont beaucoup moins connues du fait même qu'il n'a rien d'un doctrinaire.

Si l'on tient compte néanmoins des accusations que les deux parties en présence se sont lancées à la face, il apparaît que Lovlien était prêt à sacrifier la popularité du P. C. auprès des masses ouvrières, pour réduire celui-ci à son rôle d'outil au service des intérêts de la politique soviétique. C'est pourquoi il a chaque fois combattu la théorie de Furubotn selon laquelle les mesures de socialisation devaient primer toute autre considération. Il n'était pas fondamentalement hostile à une collaboration avec le gouvernement norvégien si les circonstances l'exigeaient. Enfin, il évitait de combattre ouvertement les socialistes de droite, ennemis n° 1 de Furubotn.

La destinée politique de Peter Furubotn, leader détrôné, illustre admirablement le danger que présente, même pour un communiste fidèle au Kominform, une trop grande indépendance d'esprit et des habitudes d'initiative

DOCUMENT

“J'ai perdu la foi à Moscou”⁽¹⁾

par ENRIQUE CASTRO DELGADO

Castro Delgado est né à Madrid en 1907. Ouvrier métallurgiste dès l'âge de douze ans, puis électricien, chauffeur, voyageur de commerce et journaliste, il entre au P.C. espagnol en 1925. Membre du Comité provincial de Madrid, il fut emprisonné plusieurs fois sous Primo de Riveira et sous la République. En 1936, il organise et commande le Cinquième régiment qui participe à la défense de Madrid. En 1937, il entre au Comité central du P.C. espagnol, devient secrétaire général du commissariat politique à l'Armée populaire et prend part à toutes les batailles de la guerre civile comme collaborateur du général Rojo, chef de l'état-major central de l'armée républicaine. Passé en France après la victoire de Franco, il est envoyé en Russie au printemps 1939 comme représentant au Komintern du P.C. espagnol. Il a réussi à quitter l'U.R.S.S. en octobre 1945 et il s'est réfugié au Mexique où il réside actuellement. Dégoûté, révolté, puis désespéré par la réalité soviétique, accusé de « déviationnisme », exclu du Komintern en 1944, exclu du Comité central du P.C. espagnol et « mort politique », il a échappé de justesse à la « mort physique ». Son livre est l'un des plus récents témoignages sur l'Union Soviétique et l'Internationale Communiste des années 1939-1945.

A quinze années d'intervalle, Castro Delgado confirme Ciliga sur le fonctionnement du Komin-

tern (aujourd'hui Kominform), organisme subalterne étroitement domestiqué par le P.C. russe : Dimitrov, secrétaire général du Komintern, est « un pantin dont Manouïlsky tire les ficelles » au nom du Comité Central du parti bolchevik ; et Manouïlsky est lui-même un pantin dont les ficelles sont tirées par Jdanov, chef de la section étrangère du parti communiste (bolchevik) russe.

Le livre de Castro Delgado apporte une multitude d'autres confirmations, sur le niveau de vie en U.R.S.S., sur les privilèges et le pouvoir de la bureaucratie policière, sur les inégalités sociales de toutes sortes de la « société sans classes ». Mais en outre, il nous renseigne avec précision d'une part sur les dirigeants du P.C. espagnol de 1930-1945, d'autre part sur le sort qui fut réservé en Russie aux réfugiés politiques espagnols : « Ceux qui sont arrivés ici adultes ont maintenant l'air de vieillards, et ceux qui sont venus enfants sont rongés par la tuberculose et par la syphilis, et il y a en eux une haine et un désespoir qui les poussent au vol et parfois même au crime. Ils sont venus ici pour recevoir l'éducation socialiste », et cette éducation a fait de la plupart d'entre eux des voleurs et des prostituées... Et nombreux sont ceux qui expient en prison le crime de n'avoir pu attendre passivement la mort par la faim ». Castro Delgado conclut, motifs et preuves à l'appui : « On peut être ouvrier n'importe où sauf au « pays du socialisme ». Car être ouvrier ici, c'est l'enfer. »

(1) Gallimard, édit.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

Les méthodes de la mainmise soviétique

M. Adolf Cchaerf, vice-chancelier d'Autriche, vient de publier un livre intitulé : *Entre la démocratie et la démocratie populaire*. Il y donne, entre autres, un aperçu historique des efforts faits par les Russes dès 1945 pour mettre la main sur l'économie autrichienne, notamment sur les gisements pétrolifères de Zistersdorf. Comme les faits relatés par M. Schaerf caractérisent les méthodes de mainmise russe en général — on en retrouve d'ailleurs tous les traits essentiels dans la politique soviétique vis-à-vis des « démocraties populaires » — nous croyons utile de les résumer.

Dès l'été 1945, les Russes, à peine arrivés en Autriche, proposaient au gouvernement autrichien la création d'une *société austro-soviétique* pour l'exploitation des gisements pétrolifères. Ils avaient pris soin, auparavant, de démonter et d'enlever en hâte une partie des machines et, invoquant les décisions de Postdam, se déclaraient propriétaires des droits de forage et de toutes les installations, considérés par eux comme propriété « allemande » parce que les Allemands s'en étaient emparés en 1938, après l'annexion de l'Autriche. La société mixte, proposée par les Russes, devait être calquée sur le modèle de l'accord roumano-soviétique, conclu le 8 mai 1945.

D'après la proposition russe, le capital-actions devait être de 27 millions de dollars, dont chacune des parties contractantes devait apporter la moitié. L'U.R.S.S. évaluait à 12 millions de dollars la valeur de « son » apport constitué par les gisements et installations qu'elle venait de voler à l'Autriche sous le prétexte que c'était de la « propriété allemande » ; elle s'engageait en

outre à verser un million de dollars pour acheter des machines, et un demi-million comme participation au fonds de roulement. L'apport matériel autrichien (les concessions) n'était, par contre, estimé par les Soviétiques qu'à un demi-million de dollars ; l'Autriche aurait dû verser le reste (13 millions) en argent frais en l'espace de cinq ans. Sachant l'Autriche incapable d'un tel effort, les Russes escomptaient évidemment qu'elle serait obligée d'emprunter une partie de ces 13 millions à l'U.R.S.S., laquelle serait ainsi devenue majoritaire dans la société projetée. La direction de la société devait être confiée à un directeur général soviétique ; les Russes repoussèrent la demande autrichienne relative à la parité dans la direction.

Le 29 août 1945, un Conseil de Cabinet autrichien repoussa les termes de ce contrat léonin. M. Schaerf commente ainsi les conséquences de ce refus :

« *Ce n'est que plus tard qu'on reconnut que cette décision n'affectait pas seulement le pétrole, mais tout l'avenir du pays. Que se serait-il passé si le gouvernement provisoire avait déféré au désir des Russes ? Tout d'abord, l'Autriche aurait reconnu de son propre chef l'interprétation russe des accords de Postdam ; tout le pétrole autrichien de la zone soviétique et toutes les installations seraient devenus propriété russe de fait, et auraient été intégrés au territoire économique russe. Mais on peut tenir pour certain que les alliés occidentaux n'auraient pas reconnu un gouvernement qui, en faisant fi des droits de tiers, se serait abandonné à la Russie. »*

ALLEMAGNE ORIENTALE

La bolchevisation des campagnes

Deux organisations distinctes rassemblaient jusqu'à présent les agriculteurs d'Allemagne orientale. L'Union pour l'Entr'Aide Paysanne était un organisme patronné directement par la S.E.D. (parti socialiste unifié) et qui groupait en son sein les agriculteurs individuels. Ceux des paysans qui travaillaient dans des kolkhozes, relativement peu nombreux encore, avaient leur propre organisation : l'Union des Coopératives agricoles. Les dirigeants des deux institutions viennent de décider de procéder immédiatement à la fusion en un mouvement paysan unique, annonce la *Taegliche Rundschau* du 24 novembre :

« *Le 20 novembre, l'Union pour l'Entr'Aide Paysanne et l'Union des Coopératives agricoles ont décidé, d'un commun accord, de dissoudre leurs organisations respectives et d'adhérer à une organisation nouvelle qui sera la seule organisation paysanne en Allemagne orientale. »*

La *Taegliche Rundschau* tient ensuite à préciser le sens de cette réforme :

« *La fusion n'a pas été décidée pour des raisons d'organisation, mais essentiellement pour des motifs politiques. L'Union nouvelle commettrait une grave faute si elle ne s'occupait que des questions économiques et agricoles, en négligeant les problèmes politiques. L'Union devra donc réaliser d'importantes tâches politiques ; pour le faire, elle devra obligatoirement réussir à gagner à sa cause tous les paysans allemands et à les faire rejoindre les rangs des combattants pour la Paix et l'Unité allemande. L'immensité des devoirs qui incombent à l'Union lui font la nécessité de faire appel, pour la direction du mouvement, à des éléments progressistes et actifs des deux organisations dissoutes. Ces forces actives seules, qu'elles viennent de l'un ou l'autre bord, permettront à l'Union de déraciner ce qui reste de la réaction dans nos villages... »*

La réforme se traduira sans doute par une collectivisation accélérée des terres, les dirigeants des coopératives agricoles constituant précisément les « éléments progressistes et actifs » que réclame la *Taegliche Rundschau*.

La radio au service de la politique

La radiodiffusion d'Allemagne orientale consacre le plus clair de son temps aux émissions d'éducation et de propagande politiques. Qu'on en juge par le programme du 17 novembre, paru dans le *Neues Deutschland* de la veille :

Chaîne nationale :

12 h. 10 *Emission à l'intention des dirigeants syndicalistes.* — 13 h. 10 *L'heure agricole à l'adresse de l'Allemagne occidentale.* — 14 h. 10 *La littérature du monde soviétique.* — 16 h. 05 *Revue de la presse d'Allemagne orientale.* — 16h.20 *Lorsque retentit la sirène des usines et ateliers.* — 17 h. 05 *Musique populaire des peuples orientaux.* — 17 h. 15 *La culture d'aujourd'hui et de demain.* — 17 h. 35 *De la république démocratique allemande.* — 17 h. 45 *La vérité sur l'Amérique.* — 21 h. *Nous parlons aux Allemands de*

l'Ouest. — 21 h. 35 *Musique et chants de la police populaire.* .

Radio-Berlin :

16 h. 05 *Lorsque retentit la sirène des usines et ateliers.* — 17 h. *Les jeunes pionniers.* — 18 h. 10 *Nouvelles des démocraties populaires.* — 19 h. 10 *Les chants folkloriques d'Europe orientale.* — 19 h. 30 *A l'écoute de notre temps.* — 20 h. *Pièce radiophonique : Au Congrès des Partisans de la Paix.*

Radio Allemagne du Centre :

16 h. 30 *Le plan quinquennal et les programmes scolaires.* — 19 h. *Ensemble Alexandre : Chants et jeux.* — 23 h. 45 *Emission littéraire : A. Zweig.*

Chaque communiste aura sa fiche

Il est rare que les journaux d'Allemagne orientale et ceux des zones occidentales tombent d'accord pour apprécier à sa juste valeur l'actualité politique. C'est ce qui vient cependant de se produire : les commentateurs que les uns et les autres consacrent à l'épuration massive qui atteindra d'ici peu la S. E. D. (parti socialiste unifié) sont concordants comme on pourra s'en rendre compte à la lecture des extraits que nous reproduisons :

« Le III^e Congrès du Parti, en juillet dernier, a donné mandat au Comité Central de procéder, en temps utile, à l'échange des cartes de membres et, conjointement, à la vérification de tous les adhérents... La récente évolution idéologique et les progrès dans l'organisation du Parti ont créé des conditions favorables à la vérification de l'ensemble de nos adhérents. L'échange des cartes de membres et de candidats-membres sera effectué entre le 15 janvier et le 30 juin 1951. Il devra être précédé par une intense campagne idéologique contre les influences bourgeoises au sein du mouvement ouvrier. L'idéologie social-démocrate, cosmopolite et objectiviste et son rôle néfaste, devront être démasqués. L'examen auquel chacun devra se soumettre, permettra de connaître en détail le passé et le comportement récent de chacun des membres. Il est indispensable de prendre en considération le fait que de

nombreux adhérents avaient subi, pendant de longues années, l'influence social-démocrate et même fasciste. »

Ainsi s'exprime le *Neues Deutschland* du 15 novembre. De son côté le *Kurier* (de Berlin-Ouest), du 16 novembre, écrit :

« Le Comité Central de la S.E.D. met l'accent sur la nécessité d'exclure avant tout ceux des membres qui avaient appartenu au parti social-démocrate et qui ont gardé leurs anciennes opinions. Dans la S.E.D. n'aura désormais place que celui qui s'est rangé sans hésitation ni réticence à la ligne générale du parti bolchévik. Le deuxième but poursuivi est d'exclure de la S.E.D. tous ceux dont l'origine n'est pas ouvrière : paysans, artisans, professions libérales. »

Enfin, sous le titre : « Ostracisme », la *Neue Zeitung* occidentale tire la conclusion suivante :

« Comme chacun devra présenter un curriculum vitæ détaillé afin de mettre le Parti en mesure de connaître son passé et son comportement récent, comme chacun sera jugé individuellement, c'est-à-dire sera amené à reconnaître ses fautes, le Parti possèdera désormais un fichier extrêmement complet et précis qu'il pourra à tout moment mettre à la disposition de la police criminelle. »

Changements constitutionnels

La nouvelle Chambre des Députés, constituée à la suite des « élections » du 15 octobre, est entrée en activité le 8 novembre. Dès la rentrée parlementaire, deux nouvelles lois constitutionnelles ont été « votées » qui rapprochent le régime d'Allemagne orientale de son modèle soviétique. Le *Neues Deutschland* du 9 novembre, analyse comme suit la portée de ces changements :

« La première loi porte création de la deuxième Chambre, celle des *Laender* qui fait pendant à la Chambre des députés. La Chambre des *Laender* est formée de représentants des provinces, à raison de 13 délégués pour la Saxe, 11 pour la

Saxe-Anhalt, 10 pour la Thuringe, 9 pour le Brandebourg, 7 pour le Mecklenbourg. De plus, la ville de Berlin enverra 13 membres avec voix consultative. »

Une autre loi s'occupe de la réorganisation du gouvernement et des postes ministériels :

« Le nombre des ministères est porté à dix-sept. Une Commission Nationale de la Planification est créée ; son président fera partie du Conseil des ministres, avec le titre de vice-président du Conseil. En outre, est créée une Commission centrale de Contrôle dont le président assistera également au Conseil des ministres avec voix consultative. Tous les ministres seront as-

sistés dans l'exercice de leurs fonctions d'un ou plusieurs secrétaires d'Etat. Le gouvernement peut décider de la nomination de secrétaires d'Etat supplémentaires, et de délimiter leur compétence technique ; ceux-ci siégeront au Conseil du gouvernement, mais n'auront pas les mêmes prérogatives que les ministres. Ils seront cependant directement responsables devant le Parlement populaire. Un secrétariat général de coordination entre les deux Chambres a été institué,

ayant à sa tête le député W. Koenen, parti socialiste unifié. »

La multiplication des secrétaires d'Etat laisse présager dans un proche avenir, de nouvelles mesures de nationalisation, chaque secteur industriel devant être dirigé, comme c'est le cas en Union Soviétique, soit par un ministre, soit par un secrétaire d'Etat spécialisé.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Les parents contre les internats scolaires

Le régime des internats scolaires, fort répandu en France, était jusqu'à tout récemment pratiquement inconnu en Tchécoslovaquie. C'est la pénurie d'ouvriers-mineurs qui a incité les autorités communistes à ouvrir des écoles professionnelles pour apprentis-mineurs, avec internat, à l'intention de quelques dix mille jeunes gens. Le *Rudé Pravo* du 24 novembre publie une lettre émanant d'un des jeunes élèves, adressée à son père, et par laquelle nous apprenons incidemment le vif mécontentement qui se manifeste auprès des parents quant au régime « scolaire » auquel sont soumis leurs enfants :

« Papa, dans ta dernière lettre tu me dis que de nombreux parents sont décidés à retirer leurs enfants de notre internat. Pourquoi veulent-ils le faire ? Car je puis te dire que nous ne manquons de rien. Nous nous trouvons ici mieux

que jamais auparavant. La nourriture et le logement sont excellents. Sous peu, notre internat aura son propre cinéma, sa bibliothèque. Papa, ne m'en veut pas de n'être pas encore venu te voir. J'arriverai d'ici une quinzaine de jours car nous aurons alors quatre jours de vacances. Bien que je ne sois ici que depuis peu, j'ai déjà été chargé de faire une séance supplémentaire de travail à la mine par semaine. Je suis très heureux d'avoir choisi ce métier. Papa, il faut que je termine ma lettre étant donné que je dois maintenant prendre part à une réunion de notre groupe, puis à une autre dans la soirée. »

Cette lettre qui est visiblement inspirée par les « éducateurs » de l'école professionnelle est destinée à calmer les appréhensions des parents sur le travail extrêmement dur auquel sont astreints les jeunes élèves-apprentis.

L'incompétence des ouvriers-directeurs

« L'édification du socialisme, les tâches gigantesques qu'elle implique, nécessitent des milliers de directeurs, ingénieurs, techniciens nouveaux et entièrement dévoués à la cause de la classe ouvrière. C'est pourquoi il est indispensable de procéder à des nominations d'ouvriers aux plus hauts postes dans nos industries. »

Ainsi s'exprime le *Rudé Pravo* du 17 novembre. Le problème étant posé, l'organe officiel du P.C. émet toute une série de critiques au sujet de l'application de cet excellent principe :

« Selon quels critères doit-on choisir les ouvriers pour les nommer à des postes aussi importants ? Nous devons examiner minutieusement tant leur degré d'éducation politique que leurs aptitudes professionnelles... En gros, nous avons réussi à choisir des personnes politiquement sûres, mais c'est sur le deuxième aspect, celui des aptitudes professionnelles que nous avons connu le plus de déboires. Tout reste à faire dans ce domaine. »

En d'autres termes, les nominations d'ouvriers à des postes de directeurs se sont faites jusqu'à présent exclusivement en considération du dévouement inconditionnel des candidats à la cause du parti. Résultat : les ouvriers-directeurs sont dans l'immense majorité des cas, totalement incompétents. Aussi le *Rudé Pravo* se voit-il obligé d'écrire :

« Les personnes que nous avons désignées manquent généralement de connaissances requises pour diriger une entreprise industrielle ou

autre... Une autre grave erreur réside dans la mauvaise répartition des travailleurs choisis. Il arrive fréquemment que tel ouvrier qui rendait de grands services à la collectivité soit nommé à un poste qui ne lui convient pas et où son prédécesseur était parfaitement à sa place... Trop souvent d'un ouvrier stakhanoviste on a fait tout simplement un employé de bureau. Dans une entreprise industrielle en Slovaquie, on a pris une jeune fille de vingt ans qui commençait à peine à employer des méthodes stakhanovistes et on l'a envoyée dans un cours de sage-femme ! »

Sur le même thème, on relève un article paru dans le *Prava* du 22 novembre. L'organe de la C. G. T., après avoir énuméré les trois principales catégories pour lesquelles ont recruté des ouvriers, à savoir : l'agronomie, les hautes écoles techniques et les facultés des lettres, donne d'intéressantes précisions sur la situation qui est faite aux ouvriers-étudiants :

« Tous ces élèves seront pris en charge par l'Etat. Chaque candidat recevra, pendant la durée de ses études, à titre gratuit le logement et la nourriture, plus 750 couronnes (soit environ 5 à 6 mille francs) d'argent de poche par mois... De plus, tous continueront à bénéficier du régime des assurances sociales et des allocations familiales. »

En dépit des avantages incontestables qui leur sont offerts, les ouvriers-candidats pour les hautes écoles sont peu nombreux et généralement ils ne donnent pas satisfaction.

La presse a cessé ses attaques contre la France

Dès que les premières réticences françaises à l'égard du réarmement allemand se sont fait jour, la presse tchèque a cessé, comme par enchantement, ses attaques, devenues journalières, contre la France et son gouvernement. Seule exception, et encore bien modeste, un bref compte-rendu, relégué d'ailleurs à la troisième page alors qu'en temps normal il eût été publié en première page, d'une protestation émanant des ouvriers d'une usine de Prague et s'élevant « contre la répression des républicains espagnols en France ». Ladite protestation n'a d'ailleurs qu'un intérêt purement documentaire :

« Les émigrés politiques espagnols qui, en majorité, avaient pris une part active à la Résistance contre les occupants nazis, sont actuellement expulsés de France ou bien internés dans

des camps en Afrique du Nord. Les ouvriers condamnent vigoureusement la brutale répression dont sont victimes les républicains espagnols... demandent instamment au gouvernement français d'autoriser les démocrates espagnols à revenir en France auprès de leurs familles... et expriment aux démocrates espagnols leur entière solidarité. L'acte odieux dont s'est rendu coupable le gouvernement français nous incite à intensifier notre lutte contre le fascisme sous toutes ses formes. » (Rudé Pravo, 2 novembre).

Depuis la date du 2 novembre, aucun article injurieux pour la France n'est venu s'ajouter à la longue série des attaques dont avait fait l'objet notre pays. Cette surprenante mansuétude de la part d'une presse aussi hostile mérite d'être signalée.

Aider à l'industrialisation de l'U.R.S.S.

Un important traité de commerce a été signé à Moscou, le 3 novembre, entre l'Union Soviétique et la Tchécoslovaquie. En fait, le nouvel accord soviéto-tchèque équivaut à un immense « contrat de travail à façon », Tchèques et Slovaques étant chargés de transformer les matières premières fournies par les Soviétiques en des produits finis, et de les réexpédier ensuite vers l'U.R.S.S. Interviewé à son retour de Moscou par l'agence Ceteka, le Dr Gregor, ministre du commerce extérieur, a défini ainsi la portée pratique des nouveaux accords :

« En conformité avec les besoins de l'édification de nos industries lourdes, les livraisons soviétiques porteront essentiellement sur les minerais et sur les métaux. Comparativement à la moyenne des années 1948-50, les fournitures de minerai de fer soviétiques augmenteront dans la proportion de 250 % entre les années 1951 et 1955, les livraisons de minerai de cuivre atteindront le quadruple, celles de bauxite le triple du niveau actuel. Les quantités de plomb, de zinc, de nickel, d'étain, de fonte et de ferro-alliages que nous recevons de l'Union Soviétique seront également accrues. »

(Praca du 8 novembre).

Ces mêmes matières premières seront réexpédiées vers l'U.R.S.S. après transformation en machines-outils et en installations industrielles de

toutes sortes. Le *Hospodar* du 9 novembre révèle que :

« ... nos exportations vers l'U.R.S.S. porteront avant tout sur des produits métallurgiques. Ce sont nos industries sidérurgiques qui assureront la majeure partie de nos fournitures à l'Union Soviétique. Jamais encore nos industries mécaniques n'ont eu autant de commandes garanties pour 5 années, alors que pendant la soi-disant période de prospérité leur carnet de commandes n'excédait pas la production d'une année. La fabrication et la construction de machines hautement spécialisées que nous allons livrer à l'Union Soviétique fourniront à nos ouvriers et à nos techniciens l'occasion de faire preuve de toutes leurs capacités. »

Le même système, toutefois sur une échelle plus réduite, sera appliqué à d'autres branches industrielles qui, elles aussi, recevront les matières premières soviétiques qu'elles réexpédieront, après transformation, vers le puissant voisin de l'Est :

« D'autres secteurs industriels bénéficieront des livraisons soviétiques de coton, de laine et autres matières brutes nécessaires à l'industrie textile. Il en sera de même de nos industries chimiques, céramiques, industries du caoutchouc, du bois, etc. »

Les prêtres et la lutte pour la paix

Le B.E.I.P.I. a analysé en son temps, à l'aide des comptes rendus et des commentaires extraits de la presse tchèque, les méthodes qui ont permis au Tribunal d'Etat de Prague de condamner, à des peines extrêmement lourdes, un certain nombre de dignitaires de l'Eglise catholique. Ces mêmes procédés viennent d'être utilisés dans le deuxième grand procès contre des ecclésiastiques, eux aussi condamnés à des travaux forcés, le principal accusé, à perpétuité. Aujourd'hui, c'est un autre aspect de la politique communiste à l'égard de l'Eglise qui retiendra notre attention. Au moment précis où se tenaient les assises

du Tribunal d'Etat chargé de juger les prêtres fidèles au Vatican, se réunissait, également à Prague, le « Congrès de Paix des prêtres catholiques tchécoslovaques ». C'est du *Rudé Pravo* du 25 novembre que sont extraites les lignes suivantes :

« Vendredi dernier se sont réunis au palais de l'Hôtel de Ville de Prague, des prêtres catholiques afin de prendre connaissance du déroulement du II^e Congrès mondial des Partisans de la Paix, à Varsovie, et d'en approuver les conclusions. A cette réunion ont pris part l'abbé Plojhar, ministre de la Santé, V. Sanda, Doyen de la nou-

velle faculté théologique Saints Cyrille et Méthode, le ministre-adjoint pour les affaires ecclésiastiques, Plihal, l'évêque auxiliaire de Prague, Eltschkner, le vicaire général du diocèse de Hradec, Hronek, et de nombreux prêtres catholiques. »

La résolution finale adoptée à l'unanimité déclare :

« Nous, prêtres catholiques, réunis au lendemain du II^e Congrès mondial des Partisans de la Paix, résolus à lutter pour préserver la paix du

monde, avons pleinement approuvé les résolutions de Varsovie...

.. Nous adressons nos messages aux prêtres des pays capitalistes de l'Ouest qui, en dépit des menaces et de la persécution, ont tenu à assister au Congrès mondial de la Paix. »

Le *Rudé Pravo* nous apprend en effet qu'au Congrès de Varsovie avaient prit part 72 prêtres de confessions diverses, et parmi eux pour la première fois une délégation composée de prêtres catholiques italiens.

ROUMANIE

La russification

Les mesures de russifications ne cessent de prendre de l'ampleur.

1°) DANS LES KOLKHOZES. — L'organisation régionale Arlus (Association Roumanie-U.R.S.S.) de Iassy va organiser à partir du 1^{er} novembre 1950, 44 cours de langue russe dans la région.

Cette propagande, selon les déclarations même de l'Association Arlus est destinée à permettre aux kolkhoziens « d'étudier mieux encore les méthodes avancées du travail soviétique ».

(*Vestitorul*, octobre 1950).

2°) A LA SCENE. — Le journal *Contemporanul* du 1-12-50 commente ainsi l'ouverture de la nouvelle saison théâtrale :

« Le commencement de la nouvelle saison théâtrale s'est signalée par la représentation de quelques œuvres importantes de la dramaturgie soviétique. »

A Bucarest ont eu lieu les premières des pièces :

A qui se soumet le temps de Tur et Seinin, et *la Voix de l'Amérique* de B. Lavreniev.

La représentation de ces pièces, prouve la juste orientation des directions des théâtres « Municipal » et de l' « Armée » qui tend à faire jouer des pièces liées à l'actualité, pièces destinées à mettre en évidence la lutte pour la paix, et à démasquer les fauteurs de guerre impérialistes américains et anglais.

La variété des thèmes de ces deux œuvres offre aux spectateurs la possibilité d'une perspective étendue sur les rapports de force entre le camp de la paix et celui de la guerre, armant le spectateur à l'aide des connaissances destinées à développer en lui l'esprit de combativité, « éveillant en lui la haine contre les ennemis de la paix et du progrès ».

3°) LA SEMAINE DU FILM SOVIETIQUE. — Sur les écrans des cinémas de Bucarest sera donnée une série de films récents réalisés en U.R.S.S. « œuvres d'un haut niveau idéologique et artistique ».

Contemporanul (10-11-50) précise que ces films seront précédés d'une courte conférence.

Appel du Comité Central du P.C. roumain

Contemporanul du 24-11-50 publie un important appel du Comité Central du P. C. roumain avant les élections du 3 décembre 1950. Cet appel commence par indiquer pour quelles organisations les électeurs sont invités à voter :

« Le Parti communiste roumain se présente aux élections avec les syndicats, avec le Front des Travailleurs, avec les organisations de femmes et de jeunes, avec les organisations des nationalités cohabitantes, avec les organisations culturelles, scientifiques, etc... qui forment ensemble le front de la démocratie populaire, front qui représente l'unité de lutte du peuple travailleur pour une vie aisée, pour l'épanouissement de notre patrie, pour la paix et le socialisme. »

C'est la formule classique de la démocratie dans les pays au-delà du rideau de fer : Un seul parti, des organisations annexes groupées au sein d'un front unique, le refus de tout choix pour l'électeur.

L'appel précise d'ailleurs que « la loi refuse le droit de vote aux exploités du peuple. »

Suit un long panégyrique des conquêtes obtenues tant sur le plan politique que dans le domaine des réalisations économiques.

« En deux ans la production industrielle, s'est accrue davantage que pendant la période d'un quart de siècle sous le capitalisme » affirme-t-on froidement.

Cette victoire, n'a pu être remportée qu'avec l'aide de l'U.R.S.S. :

« Grâce à l'aide réellement fraternelle accordée par l'Union Soviétique, et au travail plein d'abnégation des travailleurs et des techniciens, nous fabriquons aujourd'hui pour la première fois des machines-outils compliquées, des moteurs Diesel, des tracteurs, des turbo-générateurs, et autres productions qu'avant nous étions forcés d'acheter aux pays impérialistes, au prix de notre indépendance. »

L'effort de reconstruction industrielle ne peut aller qu'en s'accroissant. A ce sujet, l'appel donne les précisions suivantes :

« Par l'accomplissement des prévisions du plan quinquennal, la production de toute l'industrie va doubler par rapport à 1950. Plus de 1.200 milliards de leis seront investis dans l'in-

dustrie, l'agriculture, les transports, les travaux d'intérêt social et culturel. La production de l'industrie pétrolière va s'accroître d'environ deux fois, celle du charbon, de la sidérurgie et des constructions de machines de plus de deux fois, celle de l'industrie textile d'environ deux et demie par rapport à l'année 1950. »

« En agriculture la superficie couverte par les emblavures sera augmentée jusqu'à dix millions d'hectares. L'agriculture disposera à la fin du plan quinquennal d'environ 25.000 tracteurs. »

Enfin l'appel insiste particulièrement sur la nécessité de lutter pour la paix et développe les thèmes habituels de lutte contre l'impérialisme. On y rappelle une fois de plus la nécessité d'une étroite liaison avec l'U.R.S.S. :

« Longtemps tous les réactionnaires, tous les trafiquants des intérêts de la patrie ont eu l'espoir que les machinations des impérialistes réussiraient, mais grâce à la politique extérieure de défense de l'indépendance de notre pays, et

particulièrement à l'aide permanente qui nous a été accordée avec un amour fraternel par la patrie du socialisme, notre libératrice et notre amie, l'Union Soviétique, les conspirations des impérialistes et des agents hideux sont restées vaines.

« Notre parti et le gouvernement de la R.P.R. mettent à la base de leur politique extérieure l'alliance étroite et l'amitié avec la base de la paix et des libertés des peuples, l'Union Soviétique, dirigée par le génial conducteur de travailleurs du monde entier, le grand porte-drapeau de la lutte pour la paix, Joseph Staline.

« Le Congrès mondial des Partisans de la Paix est la preuve évidente du caractère large et de la puissance croissante du camp de la paix qui représente une force que l'histoire n'a jamais connue.

« En votant pour les candidats du Front démocratique populaire, vous voterez pour la paix, pour l'indépendance de notre pays contre les ennemis criminels de la paix et des libertés des peuples, les impérialistes américains et anglais. »

POLOGNE

Les nouveaux privilégiés

Comme on le sait, le régime communiste est construit sur des groupes sociaux privilégiés. Les communistes l'avouent eux-mêmes. Avec les membres du Parti, les stakhanovistes appartiennent aux privilégiés du régime. Aussi, parviennent-ils assez rapidement à acquérir leur conscience de classe...

Voici un exemple pris entre plusieurs autres. Dans la *Trybuna Ludu* (La Tribune du Peuple), organe central du P. C. du 25 novembre 1950, on lit une lettre adressée par le travailleur de choc S. Pietraszyjas, présentant la réclamation suivante :

« En novembre 1950, j'ai reçu le titre de travailleur de choc. J'avais entendu dire que des postes de radio étaient vendus en première li-

gne aux stakhanovistes. Je me suis donc rendu à la Centrale Commerciale de l'Industrie électrotechnique dans l'avenue Jerozolimskie ; j'ai présenté au vendeur mon diplôme de travailleur de choc et demandé un poste.

« On m'a répondu que le magasin avait reçu beaucoup de commandes et ne pouvait plus en accepter de nouvelles.

« Les travailleurs de choc espèrent néanmoins que la direction de la Centrale commerciale électrotechnique leur accordera des facilités pour qu'ils puissent acquérir des postes. »

Ce stakhanoviste qui parle au nom de tous ses « congénères » a rapidement saisi ce qu'est un privilège.

Anniversaire littéraire

Au mois de novembre dernier, les milieux cultivés de l'émigration polonaise ont commémoré le 25^e anniversaire de la mort du grand écrivain Stéphane Zeromski. Auteurs de plusieurs romans, nouvelles, récits, pièces de théâtre (« *Cendres* », « *Plus blanc que neige* », « *Sulkowsky* », etc...). S. Zeromski avait exercé, tel Romain Rolland en France, une influence prépondérante sur les générations d'entre-les-deux-guerres ; cela non seulement sur le plan purement littéraire, mais également au point de vue social et moral. En effet, il symbolisait tout ce qu'il y avait de plus

droit et de plus courageux, en Pologne au début de ce siècle.

Or, rien n'avait été prévu en Pologne démocratique-populaire pour célébrer un des plus illustres romanciers, certainement à cause de ses tendances social-démocrates bien connues... Rien, jusqu'au 20 novembre 1950.

Car, à cette date la Radio-Moscou émettait une conférence consacrée à l'œuvre de l'auteur de « *Sulkowski* ». L'élite polonaise ayant aussitôt compris que l'écrivain était en bonne grâce au Kremlin, un « Comité Pan-Polonais de commémoration du 25^e anniversaire de la mort de S. Zeromski » fut formé à la hâte le 25 novembre (donc 5 jours après l'émission soviétique et après la date anniversaire) sous le haut patronage de M. B. Bierut, Président de République Polonaise. Ce Comité, comme de bien entendu, ne se compose que de dignitaires du P.C.

En même temps, la presse communiste s'empresse de commémorer l'œuvre de Zeromski, en déformant le véritable sens de ses œuvres, en faussant sa vie, ses idées, ses conceptions.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

L' "activité" des comités d'entreprises

Voici un fragment d'article paru dans le journal *Zycie Warszawy* (La Vie de Varsovie) du 25 novembre 1950 :

« Le département des Arts et de la Culture du Conseil Municipal de Varsovie voulait organiser des matinées dansantes pour les adultes, mais le Conseil syndical de Varsovie s'y est opposé. — Que feraient donc les comités d'entreprises si on leur retirait cette seule possibilité d'action ? »

Et le journal de conclure :

« En attendant, ni les comités d'entreprises,

ni les Commissions de réunions auprès des établissements industriels n'organisent de matinées dansantes. »

C'est ainsi que le lecteur non avisé apprend que l'activité des comités d'entreprises sous le régime démocratique et populaire se limite à organiser des réunions de société... et même sur ce plan, ils ne se font pas remarquer.

En effet, tout, sur les lieux de travail, étant réglé et dirigé par le parti communiste, les comités d'entreprises sont condamnés à une inertie totale.

HONGRIE

Des communistes grecs à Budapest

C'est en Hongrie que semblent résider la plupart des dirigeants communistes grecs en exil. En effet, le correspondant de l'agence *Ceteka* auprès de l'Agence Grèce Libre câble au *Rudé Pravo* la nouvelle du décès à Budapest le 14 novembre, de la « Pasionaria grecque », Mme H. Hadzivasiliou. La dépêche ajoute que :

« ... Dans le cortège funèbre qui a traversé les rues de Budapest on a remarqué, à côté des représentants des partis politiques hongrois, des dirigeants des réfugiés politiques grecs en Hongrie. »

Par ailleurs, le *Rudé Pravo* du 25 novembre donne quelques indications sur la carrière politique de Hadzivasiliou :

« Hadzivasiliou est née en 1904 en Asie Mineure. Entrée au Parti dès 1925, elle est devenue un des leaders les plus en vue. En même temps, elle a mené la lutte pour l'émancipation des femmes grecques. Pendant la dictature fasciste de Metaxas, elle a été emprisonnée 4 années durant, à l'île Ayios Efstraitos. Gravement malade pendant les dernières années de sa vie, elle a néanmoins traduit en grec divers écrits de Staline. »

En Hadzivasiliou, le P. C. grec, décapité depuis l'exclusion du général Markos et de son entourage, menacé de nouvelles scissions, perd une des figures les plus représentatives et sans doute les plus populaires.

La bataille du charbon

Les déclarations officielles des chefs communistes en Hongrie ne laissent aucun doute sur la gravité du manque de charbon, qui semble mettre en danger la production industrielle et avant tout l'industrie d'armement.

Les discours et articles de ces derniers jours soulignent que le problème de la production charbonnière est vital pour la défense nationale. Les difficultés apparaissent si l'on songe qu'on doit faire appel à la troupe pour travailler dans les mines. Des soldats ont en grand nombre « sollicité la permission de travailler dans les mines ».

« Je suis fier de pouvoir lutter dans cette bataille de la production » déclare Georges Széles, une jeune recrue de l'armée. (*Népszava* (Voix du Peuple) du 28 novembre).

« Les soldats de l'armée du peuple se sont rapprochés encore davantage des masses de notre peuple travailleur, ils ont pris leur part de la bataille du charbon et ont prouvé ainsi combien l'armée et les travailleurs sont soudés les uns aux autres », déclare le lieutenant Meszaros (*Népszava* du 28 novembre).

Les décisions prises au conseil des ministres, le 22 novembre, ne font que souligner l'étendue de la crise :

1°) Augmenter les salaires des mineurs ;
2°) Augmenter la production de 20 % par rapport à 1950.

3°) Recruter des jeunes en plus grand nombre.

4°) Prendre des mesures énergiques pour que les mineurs qui possèdent aussi des terres, consacrent tout leur temps au travail dans les mines.

D'après des nouvelles qui nous parviennent de la région de Tatabanya, des groupes de jeunes mineurs ont été envoyés par le parti dans les villages afin de recruter leurs camarades de la jeunesse paysanne pour le travail dans les mines. Chaque groupe volant a pris l'obligation de recruter au moins six nouveaux ouvriers pour la « glorieuse bataille du charbon ».

Le problème des mineurs possédant encore des terres reste toujours pendant. C'est ainsi que les mineurs du Bukkalja ont pris la résolution de ne plus laisser tomber la production de charbon dans leurs mines au-dessous de 100 % et ajoutent :

« Il semble que les comités d'usines n'ont pas

encore expliqué assez clairement aux mineurs les désavantages de la vie double que mènent les mineurs qui possèdent encore des terres. Le fait d'être ouvrier agricole et de travailler en même temps dans les mines est néfaste dans les deux cas.

« Les instructeurs populaires n'ont pas assez expliqué aux mineurs le désavantage de posséder

des terres, et les conditions favorables dans lesquelles ils peuvent vendre ou donner leurs terres à bail à l'Etat. »

(Nepszava, 12 novembre 1950).

Il faut signaler qu'il y a en ce moment en Hongrie 200.000 travailleurs possédant encore une petite propriété paysanne.

Campagne contre l'Occident

La presse hongroise multiplie les attaques contre les puissances occidentales, cependant que la militarisation des civils augmente de jour en jour. C'est ce que l'on appelle dans les démocraties orientales lutter pour la paix.

Tous les prétextes sont bons pour entretenir une atmosphère d'hostilité systématique contre les démocraties occidentales.

a) L'attentat Thorez.

De nombreux télégrammes de protestations sont publiés par la presse hongroise.

Voici par exemple celui des travailleurs du groupe Gysev de la gare de Sopron :

« Les travailleurs hongrois ont pris connaissance avec la plus vive émotion de l'attentat honteux commis contre l'avion du camarade Thorez. Nous ripostons à l'attentat des fauteurs de guerre américains par une intensification de nos offres de travail supplémentaire. »

De leur côté les travailleurs de l'usine de textiles de Sopron déclarent :

« Nous promettons d'achever comme réponse à cet attentat odieux, pour le 21 décembre le plan prévu pour le 1^{er} janvier. »

(Magyar Nemzet, 19-11-50).

Aucune occasion n'est perdue, comme on le voit, pour inviter les travailleurs à accroître leurs efforts.

b) Les « atrocités ».

De nombreuses attaques sont dirigées contre les mesures de terreur prises par les Occidentaux. A en croire la presse hongroise les camps de concentration pullulent dans les pays capitalistes.

« Les impérialistes américains et leurs satellites s'arment fiévreusement et font tout ce qui est en leur pouvoir pour faire éclater la troisième guerre mondiale. La prison, les chambres de tortures, gibet, la balle des agresseurs clandestins sont le sort de tous ceux qui, vivant dans l'Occident enchaîné, osent élever leurs voix dans l'intérêt de la paix et des droits des peuples... En réponse, le Congrès de la Paix de Varsovie a démontré combien le nouveau patriotisme croît et se développe dans notre peuple. Ce nouveau patriotisme est indissolublement lié à l'internationalisme... »

(Szabad Nep, 19 novembre 50).

De son côté, le Magyar Nemzet du 21 Novembre publie les télégrammes des travailleurs concernant le Congrès de Varsovie. Ainsi les travailleurs de Angyalföld (banlieue de Budapest) déclarent :

« Nous disons aux fauteurs de guerre de ne pas espérer un second Nuremberg où on les acquittera, comme ce fut le cas à Nuremberg. »

La propagande de paix

Le Congrès hongrois de la paix fut organisé les 4 et 5 novembre à Budapest.

Le premier discours fut tenu par le délégué de l'U.R.S.S., Poudovkine qui fut salué par le Président Istvan Ruzsnyak comme représentant de « la grande puissance amie qui nous libéra ».

Les attaques contre l'impérialisme américain s'y exprimèrent avec encore beaucoup moins de retenue qu'au Congrès de Varsovie. C'est ainsi que Elisabeth Andics, professeur d'Université compare la politique américaine aux pires crimes du nazisme et déclare : « Les journaux américains écrivent sans aucune espèce d'équivoque, comme on peut s'en rendre compte à la lecture du Times Herald publié à Washington, que la tâche de l'armée américaine consiste à tuer les nourrissons dans leurs berceaux, les vieillards en prière et les hommes mûrs au travail. »

Le discours de George Lukacs, l'un des intellectuels les plus en vue, mérite également d'être signalé. Lukacs en effet, avait été l'objet de critiques au cours de ces derniers mois, en raison

de ses « tendances occidentales ». Lukacs fit dans son discours une violente charge contre les impérialistes. (Textes extraits du Szabad Nep du 5-11-50).

« Pour faire la guerre, il faut, outre des armes, une jeunesse éduquée d'après les principes de la jungle. Telle fut la méthode suivie par Hitler et c'est selon elle que les impérialistes américains éduquent leur jeunesse pour qu'elle se livre avec une cruauté sanguinaire, aux tortures et aux attentats les plus atroces. Nous ne sommes pas des pacifistes, nous savons que le tigre doit être tué, par une balle ou enfermé dans une cage pour qu'il ne déchire pas nos entrailles ou celles de nos enfants. »

Cette dernière phrase est particulièrement savoureuse, alors que les communistes ne cessent d'accuser le gouvernement américain de préparer la guerre préventive.

Même son de cloche dans le discours du général Istvan Szabo :

« *Le pacifisme est le poison des impérialistes, grâce auquel ils s'efforcent d'affaiblir la résistance de nos peuples. Tout homme qui déclare que nous ne devons pas nous préparer à défendre la Paix est un traître à la patrie et un agent des impérialistes.* »

On s'aperçoit aisément grâce à cette citation que le mot paix n'a pas du tout le même contenu selon qu'il est prononcé d'un côté ou de l'autre du rideau de fer. Défendre la paix en Hongrie, cela signifie forger des armes et renforcer la puissance militaire. Alors qu'en France les communistes tendent la main aux objecteurs de conscience, aux pacifistes intégraux, aux citoyens du monde, alors que leur objectif dans les pays occidentaux est de paralyser par tous les moyens la Défense Nationale. En Hongrie le pacifisme, sous la seule forme d'une profession de foi est assimilé à un acte de trahison. Le pacifisme n'est une vertu que dans les nations occidentales.

BULGARIE

Nouveau serment militaire

Par le décret du 25 novembre 1950, le Praesidium du « Sobranié » (parlement bulgare) a modifié le texte du serment militaire. En voici le passage essentiel.

« *Je jure d'être toujours prêt à répondre aux ordres du gouvernement populaire; à défendre ma patrie socialiste, la république populaire de Bulgarie, etc.* »

Le journal *Rabotnitchésko Délo* (Œuvre ouvrière) consacre à cette innovation un éditorial, soulignant que le nouveau texte du serment militaire exprime « *le profond patriotisme et le caractère hautement moral des militaires, formés par le parti communiste en vue de défendre à chaque instant la patrie socialiste.* »

Le journal *Otétchéstven Front* (Front Patriotique) du 7 décembre dernier, décrit l'ambiance qui régnait dans les casernes le jour où les militaires ont prêté le serment.

« *Toutes les pièces sont ornées des portraits du grand Staline, de Georges Dimitrov et de Tchervenkov.* »

« *Le texte du nouveau serment a été inscrit sur des tableaux rouges.* »

De plus, le journal reproduit les mots d'ordre apposés sur les murs des casernes :

« *Le serment nous oblige à être fidèle jusqu'à notre dernier soupir au peuple, au parti communiste et au gouvernement.* »

« *Nous jurons d'être fidèles jusqu'à notre dernier soupir au grand Staline.* »

A cette occasion, M. Pantchevsky, ministre de

Le *Szabad Nep* du 9 novembre tirant les conclusions du Congrès de la Paix écrit : « *Tous les délégués ont exprimé dans leurs discours leur amour rayonnant pour l'U.R.S.S., la confiance illimitée ressentie envers cette grande et puissante nation. Le sens du Congrès de Budapest a été le mieux défini, par la phrase du délégué bulgare qui déclare : « Staline, signifie dans toutes les langues du monde : PAIX ! ».*

Dans le numéro du 10 novembre, le *Szabad Nep* commence à publier les protestations adressées au gouvernement anglais (17 visas refusés sur 24) le journal publie les déclarations de 3 prêtres ralliés au régime. Le pasteur protestant Maszlo Dezserly déclare entre autres :

« *On m'a refusé le visa et par ceci on a interdit à toute mon église l'entrée en Grande Bretagne, mais moi, je prie pour le succès du Congrès de Paix de ma Patrie, et c'est par mes pensées que j'y prendrai part.* »

la défense nationale, après avoir glorifié les constructions gigantesques qui ont été effectuées en U.R.S.S. et dans les républiques populaires constate :

« *Furieux de ces succès, les impérialistes américains font tout ce qui est possible pour déclencher une nouvelle guerre mondiale.* »

« *Les monarcho-fascistes grecs, les titistes yougoslaves, ainsi que les réactionnaires turcs intensifient leurs provocations à l'égard de la Bulgarie. Tous aux ordres des banquiers de Wall Street, ils sont prêts à allumer la guerre à nos frontières.* »

M. Pantchevsky conclut : « *Notre armée populaire doit être prête pour repousser toute tentative d'invasion.* »

« *Le meilleur moyen c'est de nous imprégner sans cesse des expériences de l'invincible armée rouge.* »

La modification du serment militaire est une des mesures qui viennent d'être prises pour créer une ambiance d'insécurité et pour justifier la présence des troupes et des spécialistes soviétiques qui ne cessent d'affluer en Bulgarie.

Au ministère de la Défense la majorité des postes responsables sont occupés par des généraux soviétiques ou par des Bulgares qui ont appartenu au corps militaire soviétique. Citons parmi eux : Le ministre de la Défense Nationale, le général-lieutenant Peter Pantchevsky qui a été plus de 15 ans dans l'armée rouge, le général Gurékov, chef de l'Etat Major.

En fait l'armée bulgare est déjà complètement soviétisée. Les grades correspondent entièrement aux soviétiques, les uniformes, la terminologie, ainsi que toute la discipline militaire sont également calqués sur le modèle soviétique.

Le nouveau serment, enfin, doit prouver à l'armée et au peuple bulgare que le sort du pays est irrévocablement lié à celui de l'Union Soviétique, que l'armée bulgare n'est plus autre chose qu'une partie de l'armée rouge, ayant à sa tête un seul chef : Staline.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

LA VIE EN U.R.S.S.

La "stalinienne amitié des peuples"

Presque chaque jour la presse soviétique exalte la « stalinienne amitié des peuples », nouveau slogan qui oppose la « liberté », « l'égalité » et la « fraternité » dont « jouissent » les peuples liés sous le joug stalinien, à « l'exploitation », dont d'autres peuples sont victimes dans le reste du monde. Ce slogan ne parvient évidemment pas à dissimuler la terrible réalité qu'il recouvre : l'exploitation la plus féroce, à laquelle se joint, de plus en plus visible, la soif d'hégémonie du chauvinisme grand-russien, qui se pose de plus en plus en maître, « inspirateur » et « éducateur » des nations conquises, non seulement de celles de Sibérie (qui ont effectivement quelques chose à apprendre chez les Russes) mais encore des nations infiniment plus évoluées de l'Europe centrale et orientale.

Cette tendance se manifeste, une fois de plus, dans l'éditorial de la *Pravda* du 4 décembre, intitulé : « *Sous la bannière de la stalinienne amitié des peuples* ». L'avant dernier alinéa de cet article illustre cette « amitié » comme suit :

« *La Constitution stalinienne, la Constitution du socialisme victorieux, profondément internationale par son caractère, a une gigantesque importance internationale. Elle est un exemple exaltant pour les travailleurs des pays démocratico-populaires qui se sont engagés dans la voie de l'édification socialiste.* »

Cette prétention à donner la Russie partout et toujours en exemple s'exprime bien plus crûment encore dans d'autres circonstances, et à n'importe quelle occasion. Ainsi, la *Pravda* du 1^{er} décembre célèbre la « *décade de la littérature et de l'art d'Azerbaïdjan* » inaugurée à Moscou le 30 novembre. Après avoir dûment fustigé la littérature azerbaïdjanienne d'autrefois pour son « *nationalisme bourgeois* » et pour ses « *courbettes devant l'Occident bourgeois* », le journal monte en épingle les poètes d'aujourd'hui, qui exaltent « *la grande nation russe* ». Après quoi, il se lance dans une grande démonstration de la supériorité russe et de la nécessité, pour les littérateurs et artistes azerbaïdjanais de se mettre à l'école chez les Russes :

« *Le plus important facteur du développement de la littérature azerbaïdjanienne fut la féconde influence de la grande littérature russe. Au siècle passé, quand les circonstances historiques rapprochèrent le peuple azerbaïdjanien du peuple russe (Lénine appelait ce « rapprochement » du « brigandage impérialiste et tsariste »). — N. de la Réd.), la littérature azerbaïdjanienne s'engagea, sous l'influence de la littérature russe, progressiste et révolutionnaire-démocratique, dans la voie du réalisme. La littérature russe fut et reste l'université des écrivains azerbaïdjanais. Ils apprennent dans la littérature russe la haute idéité (1), la profonde compréhension de la vie populaire, le dessin des caractères, l'art de travailler les mots.*

On ne saurait dire plus délicatement en toute « stalinienne amitié », à une nation conquise et opprimée qu'elle est inférieure par définition et qu'elle doit tout au conquérant oppresseur...

Cette incessante apologie de tout ce qui est russe atteint (provisoirement) le comble du ridicule dans la *Litératournaïa Gazeta* du 28 novembre qui, célébrant le 130^e anniversaire de la naissance d'Engels, se met en quatre pour trouver dans ses écrits un passage rendant hommage à la littérature russe. Passage bien maigre d'ailleurs, qu'on en juge :

« *Un pays qui a produit deux écrivains de la taille de Dobrolioubov et de Tchernychevski...* »

La citation s'arrête là, et la *Litératournaïa Gazeta* la complète elle-même en ajoutant : « *... suscite en lui (Engels) une profonde estime* ». Les lecteurs ne sauront jamais comment Engels manifestait cette estime. Le journal se borne, en tournant court, à indiquer que cette estime avait décidé Engels à apprendre le russe. Mais il se garde bien de dire qu'en plus de la langue russe, Engels en parlait une dizaine d'autres.

(1) Que le lecteur excuse ce néologisme, mais le mot russe *idéïnost* n'est pas traduisible autrement. De même que les nazis ont abâtardi la langue allemande, les bolchevistes en font autant avec le russe.

La crise des cadres

Cette question semble décidément préoccuper les chefs soviétiques, ainsi qu'en témoigne un nouvel éditorial de la *Pravda* (30 novembre), intitulé : « *Pour une direction créatrice et vivante !* » se plaignant une fois de plus des insuffisances dans le travail des organismes locaux et régionaux du Parti.

« *Certains permanents ne se déplacent que rarement, ne pénètrent pas profondément dans la vie des organisations du Parti, ne leur prodiguent pas l'indispensable aide pratique. Ainsi on a constaté, au plénum du Comité régional d'Oulianovsk, que les permanents de ce Comité se rendant dans les sections se contentent d'enregistrer les faits défavorables, ne s'intéressent pas à la situation générale des organisations, ne s'occupent pas de vérifier l'application des décisions*

prises, n'aident pas sur place à la suppression des défauts constatés. »

Il ressort du passage suivant que ces défauts aboutissent à ce que le mécanisme de transmission qu'est le Parti — transmission des ordres des « sommets » aux exécutants de la « base » — tourne de plus en plus à vide :

« *L'expérience montre que même la plus belle décision peut rester lettre morte si l'on n'organise pas la vérification quotidienne de son exécution, si l'on n'effectue pas un grand travail d'organisation... Il faut s'expliquer avec les permanents qui ne se sont pas encore libérés des méthodes bureaucratiques et qui, souvent, ne jugent que par oui-dire de la situation dans les sections locales.* »

Les "élections" aux soviets locaux

La « campagne électorale » — si l'on peut dire — bat son plein. C'est ce que le *Troud*, dans son éditorial du 24 novembre, appelle « *l'agitation pour les candidats du bloc stalinien des communistes et des sans-parti* », qualifiée de « *nouvelle étape responsable* ».

A première vue, on ne voit pas très bien à quoi rime une campagne électorale puisqu'il n'y a qu'une seule liste, celle du « bloc » ci-dessus indiqué, et que le cheptel des votants est mené collectivement et coercitivement aux urnes, alors qu'il serait bien plus simple de proclamer les résultats arrêtés d'avance sans déranger le monde pour une telle comédie. Mais cette campagne offre une nouvelle occasion de pousser à la roue de « l'émulation » d'une part, et d'ouvrir quelques petites soupapes de sûreté d'autre part.

La critique, en effet, n'est pas tout à fait interdite si elle se borne à des griefs secondaires sans danger pour le régime. On la sollicite même, d'abord parce qu'il faut bien donner aux gens une possibilité de se plaindre, et ensuite parce qu'elle fournit à tel ou tel satrape l'occasion de se débarrasser d'un rival ou d'un gêneur. En énumérant les critiques formulées par les électeurs de la circonscription de Kirov, les *Izvestia* du 28 novembre (éditorial) donnent une idée du genre de récriminations qu'on peut se permettre sans s'attirer obligatoirement les foudres du M. V.D. :

« *Le Comité exécutif du Soviet municipal n'accorde pas une suffisante attention au bien-être des habitants des faubourgs situés de l'autre côté de la rivière Viatka. Dans ces faubourgs, il n'y a ni club, ni cinéma, ni adduction d'eau. Pour se baigner les habitants doivent aller dans la ville... Les fonctionnaires du Comité exécutif ont pris note de toutes ces observations et propositions mais jusqu'ici, il n'en est rien sorti de concret.* »

L'on s'occupe également avec une touchante sollicitude des listes électorales, ainsi qu'il ressort de la *Pravda* du 29 novembre :

« *Malheureusement, certaines organisations locales ne saisissent pas toute la complexité et toute la gravité de l'organisation technique des élections. C'est le cas, par exemple, de quelques organisations de Kazan. Dans certains quartiers de la ville les listes électorales sont établies négligemment ; par la faute des Comités exécutifs des soviets de quartier, une partie considérable des électeurs n'étaient pas inscrits sur les listes électorales... Et tout cela, visiblement, parce que dans quelques chainons de l'appareil soviétique de la ville on ne ressent pas l'indispensable responsabilité que comporte la préparation des élections sous l'angle technique et sous celui de l'organisation.* »

La sollicitude des *Izvestia* du 1^{er} décembre va plus loin encore, jusqu'au souci intense d'assurer aux électeurs le secret le plus absolu du vote :

« *Il est nécessaire d'en finir avec cet état de choses et, sans perdre un seul jour, de réviser les listes électorales et d'y apporter les corrections qui s'imposent. Les Soviets locaux devront se préoccuper des locaux de vote. L'ordonnance relative aux élections exige que dans ces locaux, soient aménagées des pièces particulières ou des cabines spéciales où les électeurs puissent remplir leurs bulletins, afin que le secret du vote soit sauvegardé.* »

On ne saurait mieux se payer la tête des « électeurs ». Après leur avoir présenté la *liste unique* où ne figurent que des membres et des sympathisants du *parti unique*, et après les avoir forcés d'aller aux urnes avec cette seule liste, on leur garantit le secret de ce vote forcé dont le résultat n'est, d'avance, un secret pour personne. Et ceux qui, animés d'un courage à toute épreuve, auraient envie de se servir de l'isoloir (car il ne suffit pas que de tels isoloirs soient installés — encore faut-il avoir la certitude de pouvoir y entrer impunément, ce qui est loin d'être le cas!) pour glisser un bulletin blanc dans leur enveloppe, savent très bien que même le pourcentage des bulletins blancs est fixé d'avance.

Les monarques absolus de jadis avaient le mérite et l'honnêteté de se passer d'aussi ridicules et répugnantes comédies.

EN EXTRÊME-ORIENT

Les entreprises chinoises sous contrôle soviétique

Les gouvernements des pays satellites ne négligent aucune occasion pour clamer leur prétendue indépendance à l'égard de Moscou. Si en ce qui concerne les démocraties populaires d'Europe centrale et balkanique, la presse occidentale n'est pas dupe de cette propagande, en revanche lorsqu'il s'agit de la Chine, elle accorde trop souvent foi à ces sortes de déclarations. Pour dissiper ces illusions dangereuses, il suffit de se reporter à une récente dépêche de l'agence *Ceteka* en provenance de Pékin, par laquelle nous apprenons officiellement la présence de nombreux « *conseillers russes* » dans toutes les provinces chinoises :

« *Il n'est pas de province chinoise où le concours désintéressé des spécialistes soviétiques n'ait pas aidé le peuple chinois à préparer des lendemains meilleurs. L'exemple frappant de l'aide fournie par les conseillers soviétiques est leur collaboration à la Société du Chemin de fer de Tchang-Tchung. A leur arrivée en Chine, les spécialistes soviétiques des questions ferroviaires avaient déclaré : « Le camarade Staline nous a indiqué le délai de deux ans et demi au cours desquels nous devons mettre nos camarades chinois au courant de toutes nos expériences et connaissances techniques. » Or, six mois après leur arrivée, les ouvriers chinois ont déjà obtenu toute une série de succès et notamment dans le domaine de l'accroissement du rendement individuel et collectif, et dans celui de la réalisation des tâches assignées à la Société du Chemin de fer de Tchang-Tchung. Ainsi, pendant le 3^e trimestre 1950, le plan des transports a été largement dépassé. Le concours des spécialistes soviétiques a donné également d'excellents résultats dans les houillères et autres entreprises de l'industrie extractive. Les mines de charbon notamment, après avoir adopté les méthodes de travail soviétiques ont réussi à doubler leur production. Les spécialistes soviétiques s'attachent également à améliorer la sécurité et l'aération des puits.* »

(Praca, 15 novembre).